

Міністерство освіти і науки України
Приватний вищий навчальний заклад
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
Інститут педагогічної освіти
Кафедра теорії та методик початкової освіти

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
до проведення практичних,
лабораторних занять та самостійної роботи
з навчальної дисципліни

**КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВА РОБОТА
В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ**

*для здобувачів другого рівня вищої освіти
(магістерського), галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
спеціальності 013 «Початкова освіта»*

РІВНЕ 2023

УДК 376.3 (072)

К 66

*Рекомендовано до друку Навчально-методичною комісією
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
(протокол № 9 від 17.05.2023 року)*

Рецензенти:

О. О. Марчук – доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука»

О. В. Боровець – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти Рівненського державного гуманітарного університету

Укладач: *О. А. Хом'як*, кандидат педагогічних наук, доцент

Методичні рекомендації до проведення практичних, лабораторних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Корекційно-розвиткова робота в інклюзивному середовищі початкової школи» для здобувачів другого рівня вищої освіти (магістерського), галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 013 «Початкова освіта» / уклад. О. А. Хом'як. Рівне : видавець О. Зень, 2023. 117 с.

Методичні рекомендації містять комплекс матеріалів, структурованих відповідно до навчальної програми дисципліни «Корекційно-розвиткова робота в інклюзивному середовищі початкової школи». Змістове наповнення охоплює аудиторну, самостійну та індивідуально-дослідну роботу студентів, надаючи їй системності, послідовності, сприяє формуванню цілісного погляду на проблеми навчальної дисципліни та розвитку достатнього рівня узагальнення матеріалів.

Рекомендується для студентів педагогічних факультетів.

©Хом'як О.А., 2023

©Приватний вищий навчальний заклад
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука», 2023

ЗМІСТ

Передмова.....	4
Структура навчальної дисципліни.....	7
Плани і методичні рекомендації для проведення практичних занять.....	9
Плани і методичні рекомендації для проведення лабораторних занять та виконання завдань самостійної роботи.....	26
Завдання і методичні рекомендації для індивідуальної навчально-дослідної роботи студентів.....	40
Завдання для опрацювання тем дисципліни.....	47
Питання до екзамену.....	53
Тестові завдання з курсу для самоконтролю.....	56
Критерії оцінювання знань студентів.....	87
Список рекомендованої літератури.....	91
Тезаурус.....	97
Додатки.....	111

ПЕРЕДМОВА

Сучасна освітня політика держави визначає найважливішим завданням вищої школи підготовку компетентного, конкурентоздатного фахівця. Для успішного провадження освітньої підтримки і допомоги молодшим школярам з особливими освітніми потребами, учитель початкової школи повинен володіти необхідними знаннями, вміннями і навичками щодо способів та засобів проведення розвиткової та корекційної роботи в інклюзивному середовищі закладу загальної середньої освіти. Назване зумовлює актуальність включення до вибіркової складової освітньої програми «Початкова освіта» для здобувачів освітнього ступеню «Магістр» в галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальності 013 «Початкова освіта» дисципліни «Корекційно-розвиткова робота в інклюзивному середовищі початкової школи».

Метою вивчення дисципліни є підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації та реалізації професійної корекційно-розвиткової діяльності в інклюзивному класі з урахуванням загальнолюдських цінностей та норм педагогічної етики.

Завданнями вивчення дисципліни є:

- дати знання про роль корекційно-розвиткових технологій в процесі соціалізації дітей з ООП;
- сформувані уявлення про різноманітні корекційно-розвиткові технології, спрямовані на компенсацію та виправлення інтелектуальних, поведінкових та емоційно-вольових проблем у дітей з ООП;
- ознайомити з основними принципами, методами корекційно-розвиткової роботи у процесі інтеграції у суспільство дітей із ООП;
- сформувані практичні навички та уміння при застосуванні корекційно-розвиткових технологій в майбутній професійній діяльності.

Мотивація здобувачів вищої освіти здійснюється через використання різноманітних організаційних форм та методів навчання і виконання завдань практичного спрямування; актуалізацію життєвих планів та мрій щодо професійної

самореалізації. Спільна (групова) діяльність відбувається у ході лекцій, практичних (семінарських), лабораторних занять між здобувачами вищої освіти, викладачем і здобувачами вищої освіти. Самостійна діяльність здобувачів вищої освіти займає провідне місце у вивченні вибіркового компоненту «Корекційно-розвиткова робота в інклюзивному середовищі початкової школи» та передбачає виконання практичних завдань, складання психокорекційних програм, аналіз конкретних ситуацій, розробку пам'яток для батьків, педагогів, підбір психокорекційних технологій для роботи з дітьми з ООП.

У результаті опанування лекційних, практичних та лабораторних занять, індивідуальної навчально-дослідницької та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Корекційно-розвиткова робота в інклюзивному середовищі початкової школи» здобувачі вищої освіти, майбутні учителі початкової школи:

Знатимуть:

– індивідуально-психологічні особливості розвитку молодшого школяра, типологію його характеру й темпераменту, когнітивної та емоційно-вольової сфери, переваг і недоліків педагогічного впливу, специфіки прийняття продуктивних стратегій індивідуального підходу в освітньому процесі;

– особливості засвоєння навчального матеріалу учнями початкової школи у відповідності з їхніми нозологіями, індивідуальними та віковими характеристиками сприймання, уваги, пам'яті, мислення;

– сучасні методики і освітні технології для здійснення корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Вмітимуть:

– знаходити, опрацьовувати потрібну освітню інформацію з різних джерел та застосовувати її в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами та їхніми батьками;

– здійснювати планування та організацію корекційно-розвиткової діяльності з урахуванням психофізичного розвитку, індивідуальних та вікових особливостей дитини, а також зон актуального і найближчого розвитку;

– здійснювати спостереження за дітьми з особливими освітніми потребами і проводити з ними навчальну, корекційно-розвиткову роботу на основі диференційованого та індивідуального підходів;

– використовувати різноманітні методи та форми виховної роботи, адаптації та соціалізації дітей з особливими освітніми потребами;

– отримувати зворотний зв'язок у роботі з учнями молодшого шкільного віку, володіти техніками та методами емоційного зараження, переконувального впливу, раціонального наслідування та ін.

Розвинути такі соціальні навички:

– опанують ресурси, на яких розміщується професійно-педагогічна інформація;

– опанують навички пошуку професійно-педагогічної інформації послуговуючись різними джерельними базами;

– опанують способи обробки інформації;

– опанують навички виконання аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, систематизації, класифікації професійно-педагогічної інформації;

– опанують навички критичного ставлення до професійно-педагогічної інформації.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Корекційно-розвиткова робота в інклюзивному
середовищі початкової школи»

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин									
	денна форма					заочна форма				
	усього	у тому числі				усього	у тому числі			
		л	п	лаб	с.р.		л	п	лаб	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Змістовий модуль 1. Організація і методика корекційно-розвиткової роботи з учнями з ООП в інклюзивному середовищі початкової школи										
Тема 1. Корекційно-розвиткова робота як складова інклюзивного навчання	14	2	2	2	10	8	2	2		12
Тема 2. Корекційно-розвиткова робота з учнями початкової школи з мовленнєвими порушеннями	16	2	2	2	14	10	2	2	2	16
Тема 3. Корекційно-розвиткова робота з учнями початкової школи з порушенням слухової функції.	16	2	2	2	12	10				16
Тема 4. Корекційно-розвиткова робота з учнями молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку та порушенням інтелектуального розвитку.	16	2	2	4	14	8	2	2	2	16
Тема 5. Корекційно-розвиткова робота з	16	2	2	2	12	8			2	16

учнями з синдромом Дауна в інклюзивному середовищі початкової школи.										
Тема 6. Корекційно-розвиткова робота з учнями з порушеннями опорно-рухового апарату в інклюзивному середовищі початкової школи.	12	2	2	2	12	8				16
Тема 7. Корекційно-розвиткова робота з учнями з синдромом гіперактивності з дефіцитом уваги в середовищі початкової школи.		2	2	2	12				2	16
Тема 8. Корекційно-розвиткова робота з учнями з розладами аутистичного спектру в середовищі інклюзивного класу початкової школи.		2	2	2	14		2	2	2	16
Разом за змістовим модулем	150	16	16	18	100	90	8	8	10	124
Усього годин	150	16	16	18	100	90	8	8	10	124

ПЛАНИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Корекційно-розвиткова робота як складова інклюзивного навчання	2/2
2	Корекційно-розвиткова робота з учнями початкової школи з мовленнєвими порушеннями.	2/2
3	Корекційно-розвиткова робота з учнями початкової школи з порушенням слухової функції.	2
4	Корекційно-розвиткова робота з учнями молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку та порушенням інтелектуального розвитку.	2/2
5	Корекційно-розвиткова робота з учнями з синдромом Дауна в інклюзивному середовищі початкової школи.	2
6	Корекційно-розвиткова робота з учнями з порушеннями опорно-рухового апарату в інклюзивному середовищі початкової школи.	2
7	Корекційно-розвиткова робота з учнями з синдромом гіперактивності з дефіцитом уваги в середовищі початкової школи.	2
8	Корекційно-розвиткова робота з учнями з розладами аутистичного спектру в середовищі інклюзивного класу початкової школи.	2/2
	Разом	16/8

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

Тема 1. Корекційно-розвиткова робота як складова інклюзивного навчання

ПЛАН

1. Корекційно-розвиткова робота та її значення у процесі навчання учнів молодшого шкільного віку з порушеннями психофізичного розвитку.

2. Мультидисциплінарна команда та її діяльність в умовах інклюзивного навчального закладу.

3. Співпраця фахівців як умова успішності інклюзивного навчання та виховання учнів початкової школи.

Рекомендована література: основна: 1-5, 7-11, 26; додаткова: 1-5, 9-11, 15-21.

Запитання для обговорення

1. Доведіть, що корекційно-розвиткова робота є вагомою складовою інклюзивного навчання.

2. Чи погоджуєтеся з думкою, що учитель початкових класів є суб'єктом корекційно-педагогічної діяльності? Поясніть свою позицію.

3. Охарактеризуйте особливості мультидисциплінарної команди в умовах інклюзивного навчального закладу.

4. Проаналізуйте особистісні та професійні особливості кожного з учасників мультидисциплінарної команди.

5. Яка роль учасників команди супроводу учня з ООП в реалізації корекційно-розвиткової роботи?

Практичні завдання

1. Складіть орієнтовну структурно-логічну схему корекційно-розвиткової роботи в умовах інклюзивного навчання в ЗЗСО.

2. Розробіть вимоги до професійної компетентності кожного з учасників мультидисциплінарної команди супроводу учня з ООП в умовах інклюзії.

3. Опрацюйте Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році (додаток 1. Психологічні аспекти організації освітнього процесу в умовах воєнного/післявоєнного стану. URL: <file:///D:/Downloads/Dodatok.1.psykholohichni.pdf>). Розробіть комплекс з 10 вправ для проведення «психологічної хвилинки» з учнями початкових класів з ООП (нозологію оберіть самостійно), яка допоможе здобувачам освіти впоратися зі стресом та його наслідками, емоційно налаштуватися на урок, на плідну роботу.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

Тема 2. Корекційно-розвиткова робота з учнями початкової школи з мовленнєвими порушеннями

ПЛАН

1. Психолого-педагогічна характеристика дітей з мовленнєвими порушеннями.

2. Організація корекційної роботи з учнями початкової школи з порушеннями мовлення.

3. Комплекс вправ для розвитку дрібної та артикуляційної моторики молодших школярів з ООП.

Рекомендована література: основна: 2-4, 17, 22; додаткова: 1, 2, 4, 5, 8, 11, 13, 17-21.

Запитання для обговорення

1. Які труднощі в навчанні мають молодші школярі з порушеннями мовлення?

2. Що, на вашу думку, може зробити вчитель початкових класів для усунування бар'єрів у здобутті учнем з порушенням мовлення освіти?

3. Яка роль у реалізації корекційно-розвиткової роботи з молодшими школярами, котрі мають порушення мовлення мультидисциплінарної команди супроводу в ЗЗСО?

4. Наведіть приклади вправ для розвитку чи корекції мовлення учнів з ООП, які вчитель може використовувати на уроках фронтально.

Практичні завдання

1. Підготуйте інтелект-карту на тему: «Корекційно-розвиткова робота з учнями початкової школи з мовленнєвими порушеннями».

2. Оберіть тему для написання есе:

– Місце та роль корекційно-розвиткової роботи в системі навчання рідної мови молодших школярів із порушеннями мовленнєвого розвитку.

– Значення розвитку словесної творчості у дітей молодшого шкільного віку з порушеннями мовлення.

– Цінність логопедичної гімнастики для корекції мовлення молодших школярів з ООП.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3

Тема 3. Корекційно-розвиткова робота з учнями початкової школи з порушенням слухової функції

ПЛАН

1. Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушенням слуху.

2. Особливості корекційної роботи у навчанні дітей з порушенням слухової функції: організація спільного навчання молодшого школяра з порушенням слухової функції в інклюзивному класі; корекційна спрямованість навчальних предметів початкової школи для учнів з порушенням слухової функції.

3. Комплекс вправ для корекції та розвитку фонематичних процесів.

Рекомендована література: основна: 3, 4, 15, 22, 23; додаткова: 1, 2 4, 5, 8, 11, 13, 17-21.

Запитання для обговорення

1. Охарактеризуйте симптоми і наслідки втрати молодшими школярами слуху.

2. Які труднощі в навчанні мають молодші школярі з порушеннями слуху?

3. Розкажіть про особливості організації навчальної і корекційно-розвиткової діяльності з учнями початкової школи, котрі мають порушення слуху.

4. Наведіть приклади вправ для розвитку чи корекції фонематичних процесів в учнів молодшого шкільного віку з ООП, які вчитель може використовувати на уроках (індивідуально).

Практичні завдання

1. Опрацюйте розділ 4: Застосування білінгвального підходу в освіті (с. 97-104) навчально-методичного посібника «Навчання дітей із порушеннями слуху» (Навчання дітей із порушеннями слуху : навчально-методичний посібник / С. В. Кульбіда та ін. Харків : Вид-во «Ранок», 2019. 216 с. URL: <http://surl.li/edvsvy>). Письмово сформулюйте висновки про доцільність і важливість формування ЖКК (жестової комунікаційної компетентності) в учнів з порушеннями слухової функції.

2. Оберіть тему для написання есе:

- Важливість літературного розвитку учнів з порушенням слуху.
- Місце та роль корекційно-розвиткової роботи в системі навчання читання молодших школярів із порушеннями слухової функції.
- Диференційоване викладання як ефективна технологія навчання молодших школярів з порушенням слуху.

– Реалізація корекційно-розвиткового компоненту інклюзивного навчання учнів з порушеннями слухової функції.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4

Тема 4. Корекційно-розвиткова робота з учнями молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку та порушенням інтелектуального розвитку

ПЛАН

1. Психолого-педагогічна характеристика дітей із ЗПР. Особливості корекційно-розвиткової роботи з учнями початкової школи із затримкою психічного розвитку.

2. Психолого-педагогічна характеристика дітей з ППР. Організація навчання і розвитку учнів початкової школи з ППР у співпраці з батьками:

3. Особливості корекційно-розвиткової роботи з молодшими школярами з порушенням інтелектуального розвитку.

Рекомендована література: основна: 3, 4, 20, 22, 25; додаткова: 1, 2, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 17-21.

Запитання для обговорення

1. Назвіть причини ЗПР молодших школярів. Як вони впливають на навчальний процес учнів?

2. Які особливості організації корекційно-розвиткової роботи з учнями початкової школи із ЗПР вам відомі?

3. Наведіть приклади вправ з розвитку пізнавальних процесів для дітей молодшого шкільного віку із ЗПР.

4. В чому виражені симптоми порушенням інтелектуального розвитку молодших школярів?

5. Наведіть приклади вправ для розвитку молодших школярів з ППР побутових навичок.

6. Наведіть приклади вправ для розвитку комунікації учнів з ППР.

7. Наведіть приклади вправ для розвитку молодших школярів з ППР соціальних навичок.

8. Наведіть приклади вправ для розвитку академічних навичок учнів з ППР.

Практичні завдання

1. Опрацюйте розділ «Дидактичні умови формування особистості дитини в НУШ» (с. 82-86) навчально-методичного посібника «Учні початкових класів із порушеннями інтелектуального розвитку» (Чеботарьова О. В. Учні початкових класів із порушеннями інтелектуального розвитку: навчання та розвиток : навчально-методичний посібник / О. В. Чеботарьова, І. В. Гладченко. Харків : Вид-во «Ранок», 2020. 128 с. URL: <http://surl.li/eripr>). Письмово дайте відповідь на питання: Чому під час планування корекційно-розвиткової роботи з учнями молодшого шкільного віку з ППР слід враховувати вищезгадані умови?

2. Підготуйте мультимедійну презентацію на тему: «Корекційні можливості педагогічних і психотерапевтичних технологій у навчанні та вихованні дітей з порушеннями інтелектуального розвитку.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5

Тема 5. Корекційно-розвиткова робота з учнями з синдромом Дауна в інклюзивному середовищі початкової школи.

ПЛАН

1. Психолого-педагогічна характеристика молодших школярів з синдромом Дауна.
2. Організація корекційної роботи з дітьми молодшого шкільного віку з синдромом Дауна.
3. Методика ТАН – Содерберг для розвитку мовлення дітей із синдромом Дауна.
4. «Нумікон» – методика формування математичних навичок у дітей з синдромом Дауна.

Рекомендована література: основна: 3, 4, 6, 22, 24; додаткова: 1, 2, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 17-21.

Запитання для обговорення

1. Які стратегії навчання молодших школярів з синдромом Дауна вам відомі? Як вони впливають на організацію корекційно-розвиткової роботи з учнями початкової школи із синдромом Дауна?
2. Які спеціальні методики використовуються з дітьми із СД?
3. Яка мета методики ТАН – Содерберг та як вона використовується у навчанні дітей із синдромом Дауна?
4. Що передбачають ТАН-вправи з глобального читання?
5. Яка роль батьків учнів з СД в реалізації корекційно-розвиткової роботи?
6. Що таке методика «Нумікон»?

Практичні завдання

1. Скориставшись матеріалами навчального посібника: Чеботарьова О. В. Дитина із синдромом Дауна / О. В. Чеботарьова, І. В. Гладченко, А. Василенко-ван де Рей, Н. І. Ліщук. Харків : Вид-во «Ранок», ВГ «Кенгуру», 2018. 48 с. URL: <http://surl.li/esaez>, письмово дайте відповіді на питання: Якого рівня розвитку може досягнути дитина з синдромом Дана? Який потенційний резерв у дітей із синдромом Дауна?

2. Створіть інтелект-карту на тему: Основні напрямки розвитку і корекції учнів молодшого шкільного віку із синдромом Дауна.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6

Тема 6. Корекційно-розвиткова робота з учнями з порушеннями опорно-рухового апарату в інклюзивному середовищі початкової школи.

ПЛАН

1. Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.

2. Особливості корекційно-педагогічної роботи з дітьми, що мають ДЦП. Корекційні прийоми (за Колупасвою А.А.).

3. Поради вчителю, у класі якого навчається дитина з ДЦП.

Рекомендована література: основна: 1, 2, 10, 34, 22; додаткова: 1, 2, 4-8, 11, 13, 14, 17-21.

Запитання для обговорення

1. Як впливають на навчальний процес молодших школярів порушення опорно-рухового апарату? Які причини таких порушень вам відомі?

2. Назвіть основні напрями корекційно-розвиткової роботи з молодшими школярами з дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарату.

3. Назвіть основні принципи корекційно-педагогічної роботи з дітьми, що мають ДЦП в умовах інклюзивного навчання у початковій школі.

4. Наведіть приклади корекційних прийомів розроблених А. Колупасвою.

5. Що можна порекомендувати учителю початкової школи в класі якого навчається учень з ДЦП?

6. Наведіть приклади арт-терапевтичних вправ для дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарату.

Практичні завдання

1. Опрацюйте розділ 2 «Корекційні та методичні прийоми роботи з дітьми з особливими освітніми потребами у початковій школі» навчально-методичного посібника: Учні початкових класів із особливими освітніми потребами: навчання та супровід : навчально-методичний посібник / [Л. І. Прохоренко, О.О. Бабяк, В. В. Засенко, Н. А. Ярмола]. Харків : Вид-во «Ранок», 2020. 160 с. URL: <http://surl.li/erios>. На основі опрацьованого матеріалу підготувати есе на одну з тем:

– Учитель як суб'єкт корекційно-педагогічної діяльності

– Особливості корекційно-виховної роботи з учнями початкових класів з ООП.

2. Підготуйте аналітичне повідомлення на тему: «Психолого-педагогічні умови реалізації компетентнісного підходу в роботі з дітьми з порушеннями функцій опорно-рухового апарату».

3. Опрацюйте, запропонований в лекційному занятті, комплекс арт-терапевтичних вправ для молодших школярів з особливими освітніми потребами. Доповніть його, знайшовши на You Tube каналі відео арт-терапевтичних занять для учнів молодшого шкільного віку. Презентуйте на практичному занятті.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7

Тема 7. Корекційно-розвиткова робота з учнями з синдромом гіперактивності з дефіцитом уваги в середовищі початкової школи

ПЛАН

1. Психолого-педагогічна характеристика дітей з синдромом гіперактивності з дефіцитом уваги.
2. Організація корекційної роботи з дітьми з гіперактивністю з дефіцитом уваги в умовах інклюзивного класу початкової школи.
3. Поради вчителю, у класі якого навчається дитина з гіперактивністю з порушенням уваги
4. Комплекс вправ з формування позитивного мікроклімату в інклюзивному класі.

Рекомендована література: основна: 3, 4, 14, 19, 22; додаткова: 1, 2, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 17-21.

Запитання для обговорення

1. Які діагностичні симптоми гіперактивних дітей вам відомі?
2. Які сильні та слабкі сторони молодшого школяра з СДУГ? Які труднощі дитина має в навчанні?
3. У чому полягають особливості організації корекційної роботи з дітьми з гіперактивністю з дефіцитом уваги в умовах інклюзивного класу початкової школи?
4. Які рекомендації можна дати вчителю, у класі якого навчається дитина з гіперактивністю з порушенням уваги?
5. Наведіть приклади вправ, які може використовувати вчитель початкової школи для корекції та розвитку в молодших школярів синдрому гіперактивності з дефіцитом уваги.

Практичні завдання

1. Опрацювати матеріали навчального посібника: Моделювання інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами: синдром дефіциту уваги з гіперактивністю / упорядник: Н.В. Васильєва. Полтава : ПОІППО, 2020. 114 с. URL : <http://poippo.pl.ua/nml/elektronnivydannia-poippo>. Написати есе на тему:

«Організація роботи учнів початкової школи з СДУГ на уроках, врахування індивідуальних особливостей в учнівському колективі».

2. Створіть інтелект-карту на тему: «Модель корекційно-розвиткової роботи з молодшими школярами з СДУГ в умовах інклюзивного середовища НУШ»

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8

Тема 8. Корекційно-розвиткова робота з учнями з розладами аутистичного спектру в середовищі інклюзивного класу початкової школи

ПЛАН

1. Психолого-педагогічна характеристика дітей з аутизмом.
2. Організація корекційної роботи з молодшими школярами з РДА в умовах інклюзії.
3. Особливості реалізації індивідуального підходу у навчанні молодших школярів з аутизмом.
4. Вироблення соціально-комунікативних навичок у школярів з аутизмом.
5. Корекційно-розвиткові заняття для дітей з ППР, які мають розлади аутистичного спектру.
6. Корекційно-розвиткові заняття для дітей із ЗПР, які мають розлади аутистичного спектру.

Рекомендована література: основна: 3, 4, 16, 18, 21, 22; дод.:1-5, 7, 8, 11-15, 22.

Запитання для обговорення

1. Що вам відомо про 4 ступені виразності РДА?
2. Які прояви синдрому РДА вам відомі? Як вони впливають на процес навчання учня в початковій школі?
3. Розкажіть про етапи корекційної роботи з молодшими школярами з розладами аутистичного спектру.
4. Які особливості реалізації індивідуального підходу у навчанні аутичних дітей?
5. Що вам відомо про вироблення соціально-комунікативних навичок у школярів з аутизмом?
6. Наведіть приклади корекційно-розвиткових вправ з молодшими школярами із ЗПР, які мають розлади аутистичного спектру.

Практичні завдання

1. Опрацювати матеріали навчально-методичного посібника: Недозим І. В. Учні початкових класів із розладами аутистичного спектру: навчання та розвиток : навчально-методичний посібник. Харків : Вид-во «Ранок», 2020. 96 с. URL: <http://surl.li/esiwi>

2. Письмово дати відповіді на запитання:
 - Як допомогти дитині з РАС розвиватися?

- Що діти з РАС можуть вправно робити?
- Що я, як педагог, можу зробити для дитини з РАС в контексті освітньої діяльності?
- Які цілі розвитку є пріоритетними?
- Як допомагати учню з аутизмом виконувати завдання?
- Чи потрібно додатково розвивати дитину з РАС фізично?
- Як правильно визначати цілі розвитку?

Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять

За активну участь в обговоренні і виконання практичних завдань студент отримує бали, відповідно до таблиці розподілу балів, розміщеної в розділі критерії оцінювання. В сумі за завдання практичних робіт студент може отримати 20 балів.

Методичні рекомендації до проведення дискусій

Дискусія (від лат. discussio – дослідження, розбір) – вид самостійної роботи студентів, під час якої відбувається колективне обговорення певного суперечливого питання або проблеми з метою виявлення їх сутності, протиріч, наукової трактовки, шляхів подолання.

Модель навчання у дискусії сприяє формуванню таких важливих навичок, як аргументація, аналіз, виявлення причинно-наслідкових і міжпредметних зв'язків, комунікативних здібностей.

Крім того, регулярна участь у диспутах виховує культуру публічних виступів.

Для проведення академічної дискусії на належному рівні необхідна ретельна попередня підготовка студентів і контроль за опануванням ними навчального матеріалу з боку викладача.

Дискусії проходять успішно, якщо студенти-учасники розуміють і дотримуються чітко встановлених правил проведення дискусії, які допомагають їм вчитися користуватися своїми правами і відчувати відповідальність за слова та думки. Найбільш суттєвими є наступні *правила проведення дискусій*:

1. Зацікавленість темою, що обговорюється.
2. Досконале володіння всіма її аспектами за рахунок самостійно здобутої навчальної інформації.
3. Уважне вислуховування опонента.
4. Уникання одночасного висловлювання кількох учасників.

5. Ясне і стисле формулювання тверджень.
6. Чітке дотримання теми обговорення.
7. Обмін думками.
8. Залучення до диспуту всієї аудиторії.
9. Висловлювання поваги до всіх точок зору.
10. Дотримання регламенту, чіткий контроль за тривалістю і кількістю виступів.

Існують різноманітні *форми організації дискусії*, які дозволяють не тільки розвивати у студентів певні вміння та навички, але і стимулюють живий інтерес до навчальної дисципліни, носять захопливий, а інколи певною мірою і розважальний характер, готують молодь до подальшої професійної діяльності, яка дуже часто передбачає публічні виступи. У закладах вищої освіти, перш за все, доцільно влаштовувати наступні види дискурсів:

а) практикум, який застосовується при аналізі історичної ситуацій і допомагає досягти повного розуміння причин і механізму прийняття в минулому складних історичних рішень. Під час практикуму рекомендується органічно поєднувати усну і письмову самостійну роботу, наприклад, одночасно з обговоренням студенти можуть заповнювати таблиці й фіксувати в конспективній формі проблеми, переваги і недоліки суперечливих історичних явищ.

б) дискусія в стилі ток-шоу поєднує в собі переваги лекції і дискусії в групі, дає можливість чітко висловити різні точки зору щодо заданої теми і передбачає наявність обмеженої групи активних учасників і широкої, але більш пасивної групи глядачів, які також мають право висловлювати власну думку або ставити питання учасникам бесіди. Для проведення подібних дискусій бажано обирати більш цікаві, популярні наукові теми, актуальні для сучасної молоді.

в) структуровані дебати – натхненний британськими парламентськими дебатами метод змагання між двома командами з метою викласти самостійно здобуту інформацію, виграти підтримку аудиторії і знайти рішення проблеми шляхом безпосереднього і вільного обговорення. Крім формування навичок комунікації, структуровані дебати дозволяють студентам оволодіти

мистецтвом суспільних переговорів та аргументації, лояльного прийняття різних думок, дотримання певних правил у відношенні до партнера як до колеги з іншою думкою чи ідентичністю.

Для стимулювання зацікавленості студентів у підготовці дискусії та активної участі в ній викладач повинен ретельно розробити і вдосконалити *систему оцінки студентів-учасників*. Відповідно до положень Болонської спілки це має бути певна сума балів. Причому оцінюватися повинні будь-які позитивні дії студента під час обговорення: кожне висловлення в дискусії, визначення власного ставлення до дискусійного питання, надання інформації, що ґрунтується на фактах, які отримані протягом підготовчого етапу, зауваження з даної теми, уточнюючі запитання, проведення аналогій, вміння слухати, тактовні зауваження під час гострих моментів дискусії, залучення до дискусії пасивного студента. Все це гарантує високу активність учасників і дозволяє зацікавити обговоренням максимальну кількість студентів. І навпаки, бали віднімаються за переривання оратора, монополізування дискусії одним доповідачем, висловлення несуттєвих зауважень, повторення інформації, вже внесеної до дискусії іншим учасником, агресивну поведінку.

Методичні рекомендації до підготовки есе

Есе як вид письмової навчальної роботи представляє собою вид письмової самостійної роботи студента, а саме: як твір-міркування невеликого обсягу з вільною композицією, що виражає індивідуальні міркування студента з конкретного питання, проблеми й свідомо не претендує на повноту й вичерпне трактування теми.

Есе – самостійна творча робота із запропонованої викладачем теми або переліку тем для самостійного вибору студентами та виконується як позааудиторна робота. Есе передбачає вираження студентом своєї точки зору, особистої суб'єктивної оцінки предмета міркування, дає можливість нестандартного (творчого), оригінального висвітлення матеріалу. Це також вільний стиль з можливими елементами імпровізації.

Загальні правила і рекомендації щодо написання есе

Процес написання есе можна уявити як ланцюжок, послідовність певних елементів, етапів, процесів. Для студентів важливими є такі процеси та елементи. Конспектування, особливо при читанні, є стратегічним інтелектуальним вмінням, а не механічним спрощеним викладенням авторської думки, позиції. Конспектуючи, студент відбирає відповідний матеріал та розвиває своє розуміння теоретичних положень, емпіричних даних, тобто факти такого роду, які або підтверджуються, або спростовуються. При читанні текстів студент робить помітки та порівнює одне з другим, відзначає те, що буде корисним в подальшій роботі або є більш цікавим, змістовним з теоретичного чи емпіричного підходів.

Спочатку слід ознайомитися з теоретичними питаннями з тематики, викладеними у підручниках (не навчальних посібниках). Далі слід відібрати дві або три ключові сучасні наукові статті, монографії, в яких подаються зрозумілі концептуальні рамки або теоретична аргументація чи наводяться всебічні емпіричні дані. Таке ознайомлення із зазначеним джерелами сформує певні основні орієнтири щодо теми (враховуючи різні судження, інтерпретації), слугуватиме фундаментом для цілеспрямованої подальшої підготовки есе.

Залежно від тематики важливим є включення до списку літератури для читання одного або двох тематичних досліджень, що мають протилежні спрямування. Уточнення теми есе. Аналіз протиріч, розгляд тематичних досліджень, формування проблеми дозволяють студенту уточнити тему есе. При уточненні теми перш за все студент має переконатися, що він правильно сформував та зрозумів її. При цьому зміст теми може охоплювати широке коло питань та потребувати залучення великого обсягу літератури. В цьому випадку студент має можливість сформулювати гіпотезу, відповідно до якої в есе (головній її частині) будуть проілюстровані тільки певні аспекти цього проблемного питання. Студент позбавляється зайвих труднощів, якщо він не буде виходити за рамки окресленого кола. Вибір, бачення студента з конкретизації теми потрібно аргументувати відповідними доказами. Виходячи з конкретизації теми есе студенту доцільно

скласти робочий план есе. Доцільно, але необов'язково узгодити проект робочого плану есе із науковим керівником.

Структура і план есе

Побудова есе – це розкриття теми, що засновано на класичній системі доказів.

Структура есе має бути такою:

1. Титульний аркуш (заповнюється за рекомендованим зразком);

2. Вступ: Актуальність, мета та завдання, об'єкт і предмет есе, очікуваний результат роботи в цілому та конкретні результати, які будуть отримуватися в ході розкриття теми. На цьому етапі дуже важливо студенту (за консультаціями із викладачем) правильно сформулювати завдання, на які студент збирається знайти відповідь у ході свого дослідження.

3. Основна частина: теоретичні основи обраної проблеми й виклад основного питання. Ця частина припускає розвиток аргументації й аналізу, а також їх обґрунтування, виходячи з наявних даних, інших аргументів і позицій щодо питання. У цьому полягає основний зміст есе й це являє собою головні труднощі. Тому важливе значення мають підзаголовки, на основі яких здійснюється структурування аргументації; саме тут необхідно обґрунтувати (логічно, використовуючи дані або строгі міркування) пропоновану тезу. Там, де це необхідно, як аналітичний інструмент можна використати графіки, діаграми й таблиці.

4. Висновок: узагальнення й аргументовані висновки до теми й т. д. Висновок за своєю структурою має відповідати переліку завдань, поставлених у вступі. Тобто, висновок підсумовує есе або ще раз підкріплює зміст і значення викладеного в основній частині. Висновок може містити такий дуже важливий, що доповнює есе, елемент як вказівка на застосування дослідження, на розвиток взаємозв'язків з іншими проблемами.

Методичні рекомендації до побудови інтелект-карти

Інтелект-карта, ментальна карта (карта знань) – це засіб для графічного подання інформаційної моделі, що передбачає відображення об'єктів певної предметної галузі та зв'язків між ними.

Об'єкти (назви, терміни, зображення) для наочності на карті знань зв'язані гілками, що відходять від центрального поняття або ідеї відповідної предметної галузі.

Інтелект-карти застосовують для створення інформаційних моделей, візуалізації нових ідей, фіксування та структурування даних, аналізу та впорядкування даних, класифікації понять, відображення процесів, прийняття рішень тощо. Цей спосіб має багато переваг перед іншими способами запису інформаційних моделей.

За допомогою ментальної карти можна зобразити інформаційну модель, що містить матеріали про об'єкти певної предметної галузі та демонструє зв'язки між окремими об'єктами.

Інтелект-карти застосовують для навчання, конспектування книг, підготовки матеріалу з певної теми, розв'язування творчих завдань, генерування ідей та їх візуалізації, відображення різних шляхів розв'язування проблем при пошуку ефективного розв'язку; структурування посібників, статей, рефератів, доповідей; планування та розробки проєктів різної складності, складання списків справ, спілкування, розвитку інтелектуальних здібностей, вирішення особистих проблем.

Правила, яких слід дотримуватися під час створення ментальних карт:

- основне поняття інформаційної моделі (об'єкт уваги) сфокусовано в центрі;
- теми та ідеї, пов'язані з основним поняттям, розходяться від центра;
- гілки пояснено й позначено ключовими словами й образами;
- ідеї наступного порядку (рівня) також зображено у вигляді гілок, що відходять від центральних гілок, і т.д.

Вимоги до оформлення мультимедійної презентації

Основні слайди презентації повинні мати:

- титульний аркуш;
- слайд з фотографією автора і контактною інформацією (пошта, телефон);
- зміст з кнопками навігації;
- основні пункти презентації;
- список джерел (до 5 основних);

- завершальний слайд.

Дозволяється об'єднувати слайд 1 і слайд 2.

Кнопки навігації потрібні для швидкості переміщення усередині презентації.

Список джерел повинен бути з детальним зазначенням вихідних матеріалів (звідки взяли ілюстрації, звуки, тексти, посилання). Крім електронних адрес, потрібно вказувати і друковані видання.

Вимоги щодо структури та змісту навчального матеріалу:

- викладайте матеріал стисло, з максимальною інформативністю тексту;

- слідкуйте за відсутністю нагромодження, чітким порядком у всьому;

- ретельно структуруйте інформацію;

- використовуйте короткі та змістовні заголовки, марковані та нумеровані списки;

- важливі відомості (наприклад, висновки, визначення, правила тощо) подавайте крупним та виділеним шрифтом і розташовуйте у лівому верхньому куті екрана;

- другорядні відомості бажано розміщувати внизу сторінки;

- кожній ідеї треба відвести окремий абзац;

- головну ідею абзацу викладайте в першому рядку;

- використовуйте табличні форми запису даних (діаграми, схеми) для ілюстрації важливих фактів, щоб подати матеріал компактно і наочно;

- графіка має органічно доповнювати текст;

- пояснення треба розташовувати якнайближче до ілюстрацій, з якими вони мають одночасно з'являтися на екрані;

- необхідно ретельно продумати інструкції до виконання завдань: їх чіткість, лаконічність, однозначність;

- усі текстові дані потрібно ретельно перевірити на відсутність орфографічних, граматичних і стилістичних помилок,

- дотримуйтеся прийнятих правил скорочень;

- форма представлення інформації повинна відповідати рівню знань слухачів.

Додаткові вимоги до змісту презентації (за Д. Льюїсом):

- кожен слайд має відображати одну думку;

- текст має складатися з коротких слів та простих речень;
- рядок має містити 6–8 слів;
- всього на слайді має бути 6-8 рядків;
- загальна кількість слів не повинна перевищувати 50;
- дієслова мають бути в одній часовій формі;
- заголовки мають привертати увагу аудиторії та узагальнювати основні ідеї слайда;
- у заголовках мають бути і великі, і малі літери (а не тільки великі);
- слайди мають бути не надто яскравими – зайві прикраси лише створюють бар'єр на шляху ефективної передачі даних;
- кількість блоків статистичних даних на одному слайді має бути не більше чотирьох;
- підпис до ілюстрації розміщується під нею, а не над нею;
- усі слайди презентації мають бути витримані в одному стилі.

Вимоги до оформлення повідомлень:

Підготовка повідомлення є частиною самостійної роботи з додатковою навчальною, науковою літературою, періодичними, офіційними виданнями, і інформацією отриманою із мережі Інтернет.

Для початку необхідно ознайомитися із запропонованими темами повідомлень, які подаються після кожного практичного заняття. Визначивши тему, слід вибрати зі списку рекомендованої літератури необхідні джерела, а також проаналізувати наявну у бібліотеці літературу. Далі, залежно від наявного матеріалу, необхідно скласти план, згідно з яким буде викладено основний матеріал.

Обсяг повідомлення – 5-7 сторінок друкованого тексту. Повідомлення потребує оформлення на окремих аркушах формату А-4, повинно мати титульну сторінку, що оформляється згідно вимог до реферату. З другої сторінки викладається зміст повідомлення, при необхідності робляться висновки. На останній сторінці роботи слід надати список використаної літератури, або періодичних, офіційних видань чи/і джерел мережі Інтернет.

Робота друкується шрифтом Times New Roman текстового редактора Word розміру 14 на одному боці аркуша білого паперу

формату А4 з інтервалом 1,5 (до 30 рядків на сторінці). Поля: ліве, верхнє і нижнє – 20 мм, праве – 10 мм.

ПЛАНИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Корекційно-розвиткова робота як складова інклюзивного навчання	2
2	Корекційно-розвиткова робота з учнями початкової школи з мовленнєвими порушеннями.	2/2
3	Корекційно-розвиткова робота з учнями початкової школи з порушенням слухової функції.	2
4	Корекційно-розвиткова робота з учнями молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку та порушенням інтелектуального розвитку.	4/2
5	Корекційно-розвиткова робота з учнями з синдромом Дауна в інклюзивному середовищі початкової школи.	2/2
6	Корекційно-розвиткова робота з учнями з порушеннями опорно-рухового апарату в інклюзивному середовищі початкової школи.	2
7	Корекційно-розвиткова робота з учнями з синдромом гіперактивності з дефіцитом уваги в середовищі початкової школи.	2/2
8	Корекційно-розвиткова робота з учнями з розладами аутистичного спектру в середовищі інклюзивного класу початкової школи.	2/2
	Разом	18/10

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

Тема 1. Корекційно-розвиткова робота як складова інклюзивного навчання

ПЛАН

1. Корекційно-розвиткова робота та її значення у процесі навчання учнів молодшого шкільного віку з порушеннями психофізичного розвитку.

2. Мультидисциплінарна команда та її діяльність в умовах інклюзивного навчального закладу.

3. Співпраця фахівців як умова успішності інклюзивного навчання та виховання учнів початкової школи.

Рекомендована література: основна: 1-5, 7-11, 26; додаткова: 1-5, 9-11, 15-21.

Практичні завдання

1. Педагогічна ситуація: до класу зарахували дитину з особливими освітніми потребами. Розробіть план першої зустрічі з батьками.

2. Створіть фотоколаж прикладів арт-терапевтичного простору для корекційно-розвиткової роботи з молодшими школярами в умовах інклюзії.

3. Розробіть завдання, вправи і рекомендації педагогам щодо використання в корекційно-розвитковій роботі з молодшими школярами з ООП арт-терапії (нозологію оберіть самостійно).

Завдання для самостійної роботи

Оберіть тему для написання есе:

1. Урахування особливостей розвитку дітей з комбінованими порушеннями у процесі розробки сучасних технологій корекційно-розвиткової роботи.

2. Організація взаємодії з батьками учня з ООП як учасниками команди супроводу в реалізації корекційно-розвиткової роботи.

3. Наукові основи комплексного підходу до корекційно-розвиткової роботи.

4. Особливості реалізації комплексного підходу до корекційно-розвиткової роботи з молодшими школярами в ЗЗСО.

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

Тема 2. Корекційно-розвиткова робота з учнями початкової школи з мовленнєвими порушеннями

ПЛАН

1. Психолого-педагогічна характеристика дітей з мовленнєвими порушеннями.

2. Організація корекційної роботи з учнями початкової школи з порушеннями мовлення.

Рекомендована література: основна: 2-4, 17, 22; додаткова: 1, 2, 4, 5, 8, 11, 13, 17-21.

Практичні завдання

1. Розробіть завдання, вправи і рекомендації педагогам для роботи з молодшими школярами з дисграфією.

2. Розробіть завдання, вправи і рекомендації педагогам для роботи з молодшими школярами з дислексією.

3. Розробіть комплекс практичних вправ для формування складової структури слова в дітей з порушеннями мовлення.

4. Підберіть комплекс ігор для розвиткової роботи з молодшими школярами з порушеннями мовлення.

5. Підберіть комплекс вправ для профілактики порушень писемного мовлення молодших школярів засобами ігрової діяльності.

Завдання для самостійної роботи

Оберіть тему для підготовки мультимедійної презентації:

1. Використання інноваційних методів у корекційній роботі з дітьми, які мають порушення мовлення, в умовах інклюзивного навчання (КТ, музикотерапія, піскотерапія, арт-терапія, хромотерапія, сміхотерапія, ейдетика, мнемотехніка, су-джок терапія, аурикулотерапія, акупресура ті ін.).

2. Роль іграшки в засвоєнні словника дітей молодшого шкільного віку.

3. Види ігор та використання їх корекційно-розвиткової роботи з молодшими школярами з порушеннями мовлення.

4. Нетрадиційні ігрові методики в корекційно-розвиткової роботі з молодшими школярами з порушеннями мовлення.

5. Ігрові прийоми у спілкуванні з молодшим школярем з порушенням мовлення.

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 3

Тема 3. Корекційно-розвиткова робота з учнями початкової школи з порушенням слухової функції

ПЛАН

1. Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушенням слуху

2. Особливості корекційної роботи у навчанні дітей з порушенням слухової функції:

- організація спільного навчання молодшого школяра з порушенням слухової функції в інклюзивному класі;
- корекційна спрямованість навчальних предметів початкової школи для учнів з порушенням слухової функції.

Рекомендована література: основна: 3, 4, 15, 22, 23; додаткова: 1, 2 4, 5, 8, 11, 13, 17-21.

Практичні завдання

1. Розробіть комплекс практичних вправ для розвитку і корекції слухової уваги молодших школярів з ООП.

2. Розробіть комплекс практичних вправ для розвитку і корекції фонематичного сприймання молодших школярів з ООП.

3. Розробіть комплекс практичних вправ для розвитку звукового аналізу і синтезу молодших школярів з ООП.

4. Розробіть комплекс практичних вправ для роботи з молодшими школярами із порушеннями темпоритмічної організації мовлення.

Завдання для самостійної роботи

Оберіть тему для підготовки аналітичного повідомлення:

1. Теоретичні підходи до проблеми засвоєння граматичних понять учнями з порушеннями слуху.

2. Прогнозування і методика реалізації корекційних цілей у процесі інклюзивного навчання дітей з порушеннями слухової функції.

3. Психолого-педагогічні умови діагностики міжособистісних відносин осіб з порушеннями слуху.

4. Психологічні засади дистанційного навчання молодших школярів з порушенням слуху в умовах карантину, як фактор нового професійного мислення.

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 4

Тема 4. Корекційно-розвиткова робота з учнями молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку та порушенням інтелектуального розвитку

ПЛАН

1. Психолого-педагогічна характеристика дітей із ЗПР.
2. Особливості корекційно-розвиткової роботи з учнями початкової школи із затримкою психічного розвитку.
3. Психолого-педагогічна характеристика дітей з ППР.
4. Особливості корекційно-розвиткової роботи з молодшими школярами з ППР.

Рекомендована література: основна: 3, 4, 20, 22, 25; додаткова: 1, 2, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 17-21.

Практичні завдання

1. Розробіть завдання, вправи і рекомендації педагогам для роботи з молодшими школярами з ППР.
2. Розробіть завдання, вправи і рекомендації педагогам для розвитку в молодших школярів з ППР побутових навичок.
3. Розробіть завдання, вправи і рекомендації педагогам для розвитку в молодших школярів з ППР соціальних навичок.
4. Розробіть завдання, вправи і рекомендації педагогам для розвитку в молодших школярів з ППР академічних навичок.

Завдання для самостійної роботи

Оберіть тему для підготовки навчального проєкту:

1. Здоров'язберігаючі технології в освіті молодших школярів із порушеннями інтелектуального розвитку.
2. Організація корекційного освітнього процесу з учнями початкової школи із затримкою психічного розвитку в умовах інклюзивного навчання.
3. Шляхи формування граматичної будови усного мовлення молодших школярів з інтелектуальними порушеннями.
4. Сучасні технології навчання молодших школярів з інтелектуальними порушеннями в Новій українській школі.

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 5

Тема 5. Корекційно-розвиткова робота з учнями з синдромом Дауна в інклюзивному середовищі початкової школи.

ПЛАН

1. Психолого-педагогічна характеристика молодших школярів з синдромом Дауна.

2. Організація корекційної роботи з дітьми молодшого шкільного віку з синдромом Дауна.

3. Методики ТАН – Содерберг та «Нумікон» для розвитку дітей із синдромом Дауна.

Рекомендована література: основна: 3, 4, 6, 22, 24; додаткова: 1, 2, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 17-21.

Практичні завдання

1. Розробіть завдання, вправи і рекомендації педагогам для розвитку в молодших школярів з синдромом Дауна загальнонавчальних навичок.

2. Розробіть комплекс корекційно-розвиткових вправ для формування зв'язного мовлення учнів початкової школи з синдромом Дауна.

3. Розробіть завдання, вправи і рекомендації педагогам щодо використання LEGO-конструктору у корекційній роботі зі збагачення та активізації словника молодших школярів із синдромом Дауна.

4. Скориставшись відеоматеріалами вебінару: «Numicon (Нумікон): проста математика для всіх» (URL: https://www.youtube.com/watch?v=Hegwnj_3LoA), ознайомтеся з методикою формування математичних навичок у дітей з синдромом Дауна. Створіть презентацію, продемонструйте за занятті.

Завдання для самостійної роботи

Оберіть тему для підготовки навчального проєкту:

1. Особливості корекції і розвитку мовних та емоційно-вольових порушень в молодших школярів з синдромом Дауна.

2. Особливості корекції і розвитку труднощів у цілепокладанні і плануванні своїх дій в молодших школярів з синдромом Дауна.

3. Особливості корекції і розвитку труднощів пов'язаних з утриманням уваги і з оперативною пам'яттю в молодших школярів з синдромом Дауна.

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 6

Тема 6. Корекційно-розвиткова робота з учнями з порушеннями опорно-рухового апарату в інклюзивному середовищі початкової школи.

ПЛАН

1. Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.

2. Особливості корекційно-педагогічної роботи з дітьми, що мають ДЦП. Корекційні прийоми (за Колупаєвою А.А.).

Рекомендована література: основна: 1, 2, 10, 34, 22; додаткова: 1, 2, 4-8, 11, 13, 14, 17-21.

Практичні завдання

1. Розробіть комплекс логопедичних вправ для формування зв'язного мовлення учнів початкової школи з ДЦП.

2. Розробіть комплекс практичних вправ для корекційно-розвиткової роботи з формування навичок вільної комунікації в молодших школярів з порушеннями мовлення в наслідок ДЦП.

3. Розробіть комплекс практичних вправ для проведення логопедичних ігор з дітьми із комбінованими порушеннями розвитку в наслідок ДЦП.

4. Розробіть комплекс фізкультхвилинок для уроків в початкових класах, де навчаються молодші школярі з ДЦП.

Завдання для самостійної роботи

Оберіть тему для підготовки навчального проєкту:

1. Основи комунікації дітей з комплексними порушеннями: програма з розвитку спілкування дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарату.

2. Використання технології «систематичного навчання» у корекційній роботі з дітьми з комбінованими порушеннями розвитку. Технологія сенсорної інтеграції. Монтессорі-терапія.

3. Педагогічний супровід соціально-педагогічної адаптації учнів молодшого шкільного віку з порушеннями функцій опорно-рухового апарату в заклади загальної середньої освіти.

4. Взаємодія та розподіл функцій між учителем, асистентом учителя та батьками в організації дистанційного навчання дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарату.

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 7

Тема 7. Корекційно-розвиткова робота з учнями з синдромом гіперактивності з дефіцитом уваги в середовищі початкової школи

ПЛАН

1. Психолого-педагогічна характеристика дітей з СДУГ.
 2. Організація корекційної роботи з дітьми з СДУГ в умовах інклюзивного класу початкової школи.
 3. Поради вчителю, у класі якого навчається дитина з СДУГ.
- Рекомендована література:** основна: 3, 4, 14, 19, 22; додаткова: 1, 2, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 17-21.

Практичні завдання

1. Розробіть завдання, вправи і рекомендації педагогам для розвитку уваги молодших школярів з СДУГ.
2. Розробіть завдання, вправи і рекомендації педагогам для розвитку уваги молодших школярів з СДУГ.
3. Розробіть комплекс практичних вправ (ігор на релаксацію) для зняття емоційної та м'язової напруги молодших школярів з СДУГ.
4. Розробіть комплекс практичних вправ для розвитку і корекції навичок вольової регуляції молодших школярів з СДУГ.
5. Розробіть комплекс практичних вправ для закріплення вміння спілкуватися молодших школярів з СДУГ.
6. Розробіть правила спілкування з гіперактивною дитиною в шкільному середовищі під час навчання, гри та в побуті.

Завдання для самостійної роботи

Оберіть тему для підготовки навчального проєкту:

1. Підвищення якості навчальної діяльності у школярів з СДУГ: рекомендації для вчителя початкової школи.
2. Психолого-педагогічна допомога дитині з синдромом гіперактивності з дефіцитом уваги в умовах інклюзивного навчання в початковій школі.
3. Особливості співпраці КППС дітей зі СДУГ, емоційне, соціальне благополуччя, психологічний захист учасників освітнього процесу.
4. Використання ігрових комп'ютерних технологій в корекційній роботі з учнями з гіперактивністю з дефіцитом уваги в умовах інклюзивного класу початкової школи.

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 8

Тема 8. Корекційно-розвиткова робота з учнями з розладами аутистичного спектру в середовищі інклюзивного класу початкової школи

ПЛАН

1. Психолого-педагогічна характеристика дітей з аутизмом.
2. Організація корекційної роботи з молодшими школярами з РДА в умовах інклюзії.
3. Особливості реалізації індивідуального підходу у навчанні молодших школярів з аутизмом.
4. Вироблення соціально-комунікативних навичок у школярів з аутизмом.

Рекомендована література: основна: 3, 4, 16, 18, 21, 22; додаткова: 1-5, 7, 8, 11-15, 22.

Практичні завдання

1. Розробіть комплекс практичних вправ (ігор на релаксацію) для зняття емоційної та м'язової напруги молодших школярів з розладами аутистичного спектру.
2. Розробіть завдання, вправи і рекомендації педагогам для розвитку та корекції уваги молодших школярів з розладами аутистичного спектру.
3. Розробіть комплекс ігрових вправ для корекції сенсорного, моторного та розумового розвитку молодших школярів з розладами аутистичного спектру.
4. Розробіть комплекс практичних вправ (ігор на релаксацію) для зняття емоційної та м'язової напруги молодших школярів з розладами аутистичного спектру.

Завдання для самостійної роботи

Оберіть тему і розробіть пам'ятку:

1. Як знизити рівень тривожності у дітей із РАС?
2. Що робити з небажаною поведінкою у дітей із РАС?
3. Що порадити батькам дітей з РАС?
4. Які таланти в молодших школярів з РАС слід розвивати в першу чергу?

Методичні рекомендації для підготовки до лабораторних занять

За виконання завдань лабораторних робіт студент отримує бали, відповідно до таблиці розподілу балів, розміщеній в розділі критерії оцінювання. В сумі за завдання лабораторних робіт студент може отримати 20 балів.

Методичні рекомендації для підготовки до самостійної роботи

Самостійна робота здобувачів освітнього ступеню «Магістр» з курсу «Корекційно-розвиткова робота в інклюзивному середовищі початкової школи» – це спланована пізнавальна, організаційно і методично спрямована діяльність, яка здійснюється без прямої допомоги викладача, на досягнення результату.

Мета самостійної роботи здобувачів освіти:

- розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності студентів;
- формування в майбутніх учителів початкової школи потреби безперервного самостійного поповнення знань;
- розвиток морально-вольових зусиль;
- самостійна робота студентів як результат їх морально-вольових зусиль.

Завдання самостійної роботи здобувачів освіти:

- навчити студентів самостійно працювати з науковою і методичною літературою;
- творчо сприймати навчальний матеріал і осмислювати його;
- сформувані навички щоденної самостійної роботи з метою одержання та узагальнення знань, умінь і навичок.

За виконання завдань самостійних робіт студент отримує бали, відповідно до таблиці розподілу балів, розміщеній в розділі критерії оцінювання. В сумі за завдання самостійних робіт студент може отримати 20 балів.

Організація самостійної роботи здобувачів другого освітнього рівня (магістерського)

Зміст самостійної роботи студентів з курсу «Корекційно-розвиткова робота в інклюзивному середовищі початкової школи» визначається робочою навчальною програмою вивчення дисципліни.

На самостійну роботу виноситься:

- частина теоретичного матеріалу, менш складного за змістом;
- окремі практичні роботи, що не потребують безпосереднього керівництва викладача.

Самостійна робота студентів забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення курсу «Корекційно-розвиткова робота в інклюзивному середовищі початкової школи»:

- основна література (конспект лекцій викладача, навчальні та методичні посібники);
- додаткова література (наукова, фахова, монографічна, періодична);
- методичні матеріали (методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи студентів).

Самостійна робота над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної дисципліни може виконуватися у бібліотеці, навчальних кабінетах, комп'ютерних класах, а також у домашніх умовах.

Види завдань самостійної роботи студентів з курсу «Корекційно-розвиткова робота в інклюзивному середовищі початкової школи»:

- підготовка есе;
- творчих мультимедійних навчальних проєктів;
- самостійне вивчення окремих тем або питань із розробкою конспекту;
- робота з відповідною літературою;
- написання рефератів, повідомлень есе;
- творчі завдання (проєкти, ментальні карти, тощо);
- виконання підготовчої роботи до практичних занять;
- підготовка письмових відповідей на проблемні питання;
- виготовлення наочності;

– підбір власної бібліотеки з основних напрямів фахової діяльності.

Методичні рекомендації щодо роботи над творчими завданнями

Актуальними й корисними для навчального процесу є творчі завдання. Їх особливість полягає в тому, що вони потребують самостійного ознайомлення не тільки зі спеціальною, але і з різноманітною додатковою літературою – монографіями, енциклопедіями, путівниками, науковою й популярною періодикою, літературними творами тощо. У такий спосіб студенти залучаються до процесу активного читання, підвищують рівень свого загального культурного розвитку.

Як правило, творчі завдання націлені на здобуття більш широкої інформації, що виходить за межі офіційної навчальної програми і охоплюють усі сфери інклюзивної теорії і практики.

Під час виконання творчих завдань студент перетворюється на допитливого пошукувача, який самостійно знаходить і відбирає необхідні наукові дані. Тим самим здійснюється формування інтелектуальної особистості з розвиненим кругозором.

Методичне значення творчих завдань полягає ще й у тому, що, самостійно виконуючи їх, студенти максимально активізують свій розумовий потенціал – проводять вибірковий аналіз історичних фактів, установлюють причино-наслідкові зв'язки, обґрунтовують висновки, виходячи з власних характеристик та оцінок, намагаються робити наукові припущення, пропонують шляхи вирішення гострих помилок і запобігання аналогічних трагедій на сучасному етапі розвитку інклюзивної освіти, намагаються виявити принципові особливості щодо організації освітнього середовища для різних категорій дітей з ООП в ЗЗСО, а також на практиці застосовують традиційні навички, які розвиваються у студентів під час навчання. Можна впевнено констатувати і той факт, що регулярне виконання творчих завдань сприяє розвитку у студентів творчого мислення, творчого підходу до вивчення курсу, посилює зацікавленість інклюзією.

Методичні рекомендації щодо підготовки проєктів.

На початковому, а іноді його називають пошуковому та аналітичному етапі важливо виробити в студентів мотивацію до дослідницької роботи, оскільки їх особистий інтерес сприяє усвідомленому підходу до виконання проекту в цілому.

Етап підготовки до роботи над проектом передбачає:

- створення ініціативної групи студентів, пошук чи вибір проблеми, низки питань, котрі потребують вирішення;
- визначення теми на предмет її необхідності, реальності здійснення, актуальності, суспільного значення; формулювання цілей та встановлення конкретних завдань;
- обговорення методів та засобів реалізації; збір необхідної початкової інформації;
- моделювання кінцевого результату;
- планування майбутньої діяльності;
- нормування робочих груп і визначення завдання для кожної;
- розробку критеріїв оцінювання проекту.

Принциповим є колективне обговорення студентами всіх рішень, що приймаються на основі узгодження їхніх інтересів, використовуючи різноманітні, методи групової роботи (мозковий штурм, загальне коло, виявлення альтернатив, вибір оптимального варіанту тощо).

Основний етап або практичний передбачає:

- збір та аналіз інформації, отриманої на основі спостережень, особистого досвіду; пошук оптимального способу досягнення цілі проекту, побудова алгоритму діяльності, планування роботи;
- взаємодії з компетентними спеціалістами, пошук свідчень, що містяться у друкованих виданнях, архівах, Інтернеті тощо;
- виконання запланованих кроків: спостереження, робота з літературою, анкетування експеримент тощо.

Результати обговорюються студентами в групах, після чого виробляються ідеї, версії, варіанти вирішення проблеми. Висунуті гіпотези перевіряються, зібрані матеріали готуються до захисту. Успіх проекту значною мірою залежить від оформлення його результатів.

Заключний етап або контрольний передбачає:

– аналіз результатів, формулювання висновків, їх коригування; оцінка якості проєкту, групове обговорення, «мозкова атака», «круглий стіл»; консультації з експертами, самостійна робота студентів, консультації з керівником проєкту;

– узагальнення та класифікація зібраних матеріалів; подання результатів (творчий звіт, мультимедійна презентація, відео-презентація, виготовлення ментальної карти, ілюстративного матеріалу, структурно-логічної схеми, альбому, сценарію, альманаху, газети, відеорепортажу, створення сайту тощо);

– презентація, захист проєкту.

Під час усного захисту, що по формі нагадує процедуру обговорення наукової роботи, автори представляють, обґрунтовують актуальність, значення, новизну, і логіку свого проєкту, відповідають на запитання слухачів та зауваження опонентів.

Порядок оформлення та захисту самостійної роботи

1. Звіт про виконання самостійної роботи подається у друкованому форматі на папері формату А4.

Оформлення звіту:

– шрифт – Times New Roman;
– розмір шрифту – 14 кегель;
– інтервал між рядками – півтора;
– абзац – 12,5 мм, поля: верхнє і нижнє – 20 мм, лівє – 25 мм, правє – 15 мм;

– нумерація сторінок – по центру нижнього поля.

2. Самостійна робота подається викладачу не пізніше ніж за 1 тиждень до екзамену в друкованому вигляді (звіт).

3. Оцінка за самостійну роботу виставляється на заключному занятті з навчальної дисципліни на основі попереднього ознайомлення викладача зі змістом самостійної роботи.

4. Оцінка за самостійну роботу є обов'язковою складовою підсумкової оцінки з навчальної дисципліни.

Критерії оцінювання завдань самостійної роботи студентів розміщені у додатках А, Б, В.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної, самостійної індивідуальної діяльності студента. Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Корекційно-розвиткова робота в інклюзивному середовищі початкової школи» – це вид науково-практичної роботи студента, яка містить результати дослідницького пошуку, висвітлює рівень опанування знаннями з педагогіки, психології, інклюзивної освіти та практичними вміннями аналізувати досліджувану проблему, відображає певний рівень навчальної компетентності магістранта.

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення програмового матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.

Індивідуальна навчально-дослідна робота зі студентами здійснюється під керівництвом викладача у формі наукових тез, статей, наукових проєктів, постерів, рефератів, на одну із запропонованих тем:

1. Корекційно-розвиткова робота та її значення в навчанні дітей молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами.
2. Сутність педагогічного співробітництва вчителів та батьків учнів з ООП.
3. Командний підхід в освітньому процесі НУШ.
4. Універсальний дизайн інклюзивного освітнього середовища.
5. Система комплексної корекційно-розвиткової допомоги дітям молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії.
6. Сучасне методичне забезпечення інклюзивного процесу в НУШ.
7. Блоки психокорекційного впливу на дитину з ООП.
8. Структура та форми корекційної освіти в Україні.

9. Психолого-педагогічні основи розвитку та навчання осіб зі складним порушенням.

10. Механізми забезпечення інклюзивної освіти в НУШ у міжнародних документах і законодавстві.

11. Національне законодавство у сфері інклюзивної освіти.

12. Команда психолого-педагогічного супроводу молодшого школяра, що потребує особливої освітньої підтримки.

13. Батьки та інклюзія. Роль сім'ї в процесі інтегрування дитини молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами в соціокультурне середовище.

14. Технології навчання в інклюзивному освітньому середовищі НУШ.

15. Додаткові освітні послуги в інклюзивному освітньому середовищі НУШ.

16. Принципи побудови корекційного процесу та необхідність їх дотримання в навчанні та вихованні дітей молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії.

17. Модель взаємодії фахівців для залучення дитини з особливими потребами в загальноосвітній простір НУШ.

18. Роль координатора інклюзії у визначенні освітнього маршруту для дитини з особливими потребами та здійсненні корекційно-розвиткової роботи в НУШ.

19. Зарубіжний досвід інклюзивної освіти в початковій школі.

20. Соціалізація дитини з особливими освітніми потребами.

21. Компетентність учителів початкових класів як запорука ефективності інклюзивної освіти.

22. Проблеми сім'ї, яка виховує дитину молодшого шкільного віку з вадами психофізичного розвитку.

23. Роль педагога у здійсненні ефективної інклюзивної практики в НУШ.

24. Проблема налагодження гуманних, партнерських стосунків між учасниками освітнього процесу в НУШ.

25. Громадські батьківські організації та їх значення у впровадженні інклюзивної освіти.

26. Індивідуальний підхід до дітей молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами.

27. Упровадження нових інформаційних технологій в умовах інклюзивної освіти в НУШ.

28. Роль оцінки успішності у забезпеченні якісної початкової освіти.

29. Шляхи реалізації індивідуального підходу у роботі з батьками дітей, що потребують додаткової освітньої підтримки.

30. Психофізіологічні аспекти готовності дітей з ДЦП до відвідування початкової школи.

Методичні рекомендації до написання рефератів, тез, постерів

Реферат (від лат. *referre* – доповідати) – письмової роботи науково-дослідницького характеру, в якій досить стисло, оглядово викладається сутність певного наукового питання (за іншим визначенням, реферат – це письмовий аналіз теми).

Головним завданням цього виду роботи є формування у студентів початкових вмінь і навичок наукового дослідження. До зазначених навичок і вмінь належать такі:

Вміння обґрунтувати актуальність теми, що вивчається, – прослідкувати ступінь її наукового висвітлення, віднайти можливий зв'язок між минулими й сучасними історичними подіями та процесами, виявити корисні історичні уроки і на підставі цього переконливо довести необхідність наукового дослідження проблеми.

Складання бібліографії з обраної наукової теми, тобто складання якнайповнішого списку відповідних історичних джерел та літератури. Причому в роботах подібного рівня не рекомендується обмежуватися лише навчальною літературою (підручниками, посібниками або методичними розробками), а обов'язково слід ознайомитися з кількома спеціальними науковими або науково-популярними дослідженнями, що підвищить якісний рівень реферату, його наукову цінність.

Глибоке вивчення історичних джерел – знаходження найбільш яскравих документальних підтверджень тим фактам, що викладаються в рефераті, ретельний аналіз та оцінка відповідних документів.

Аналіз історіографії – виділення головних напрямків дослідження наукової проблеми та її ключових аспектів, які вивчалися науковцями в різні часи й періоди (традиційно виділяють дорадянську, радянську, сучасну українську і російську, а також зарубіжну історіографію), з'ясування існуючих наукових поглядів, порівняння різноманітних точок зору щодо проблеми та їх оцінка.

Систематизація й узагальнення фактичного матеріалу – накопичення необхідного обсягу інформації відповідно до теми і структури реферату, відбір найбільш переконливих і вагомих даних, розташування їх у певній хронологічній і тематичній послідовності.

Аргументоване та логічне викладення особистих думок у письмовій формі. Головною умовою досягнення логічності під час написання реферату є чітке розуміння студентом мети, головних напрямків і кінцевого результату свого дослідження. Робота повинна бути переконливою, містити органічний зв'язок між окремими питаннями, а також між кожним з них і всією темою в цілому. Обов'язково потрібно використовувати різноманітні види аргументів та доводів: порівняння, зіставлення, посилення на джерела і т. д.

Формулювання практичних рекомендацій – це своєрідне проектування історичного досвіду на аналогічні ситуації сьогодення. Воно особливо доцільне у випадку дослідження питань, що стосуються актуальних проблем сучасності, свідками яких є самі студенти. Самостійне проведення аналогій між подіями, спроби окреслити історичні уроки і навіть можливі шляхи запобігання та подолання ймовірних помилок викликають зацікавленість студентів, надають їм захоплюючий шанс виступити в ролі істориків-експертів.

Робота над рефератом має бути послідовною, з чітким урахуванням її *головних етапів*, які передбачають:

- обрання теми дослідження;
- складання плану реферату;
- виявлення джерельно-історіографічної бази обраної проблеми;

– конспектування літератури і підбір цитат, які необхідно виписувати точно (а іноді й дослівно), із зазначенням сторінок розташування в тексті;

– власне написання реферативного дослідження.

Як правило, обсяг реферату коливається від 15 до 20 друкованих сторінок і не повинен перевищувати максимальну межу.

Структура реферату виглядає таким чином:

а) вступ, який містить обґрунтування теми і хронологічних меж, цілі роботи, огляд історіографії та джерел;

б) змістовна частина, де розкриваються ключові питання дослідження;

в) заключення, яке містить головні висновки автора;

г) список літератури, що була використана;

д) додатки, які не є обов'язковими, але іноді можуть бути доцільними і оформлятися у вигляді таблиць, схем, ілюстрацій.

Обов'язковим етапом роботи над рефератом є його *захист*, який також вважається різновидом самостійної роботи і передбачає коротке викладення студентом головного змісту свого дослідження та відповіді на запитання викладача (якщо захист відбувається під час індивідуальної консультації) або на питання студентів, коли реферат захищається на семінарському занятті. У ході захисту легко визначити ступінь обізнаності автора у досліджуваній темі та рівень його теоретичної підготовки, вміння публічно відстоювати власну точку зору. Відповідно до цих критеріїв і оцінюється реферат.

Критерії оцінювання реферату.

Викладене розуміння реферату як цілісного авторського тексту визначає критерії його оцінювання:

- новизна змісту;
- обґрунтованість вибору джерел;
- ступінь розкриття сутності питання;
- дотримання вимог до оформлення.

Новизна змісту:

а) актуальність теми дослідження;

б) новизна й самостійність у постановці проблеми, формулювання нового аспекту відомої проблеми у встановленні нових зв'язків (міжпредметних, внутрішньопредметних, інтеграційних);

в) уміння працювати з дослідженнями, аналітичною літературою, систематизувати й структурувати матеріал;

г) наявність авторської позиції, самостійність оцінок і суджень;

д) стильова єдність тексту.

Ступінь розкриття сутності питання:

а) відповідність плану темі реферату;

б) відповідність змісту й плану реферату;

в) повнота й глибина знань з теми;

г) обґрунтованість способів і методів роботи з матеріалом;

е) уміння узагальнювати, робити висновки, зіставляти різні точки зору з одного питання (проблеми).

Обґрунтованість вибору джерел:

а) оцінка використаної літератури: чи розглянуті найбільш відомі роботи з теми дослідження (у т.ч. журнальні публікації останніх років, останні статистичні дані, довідки й т.д.).

Дотримання вимог до оформлення:

а) правильність оформлення посилання на використану літературу, список літератури;

б) оцінка грамотності й культури викладу (у т.ч. орфографічної, пунктуаційної, стилістичної культури), володіння термінологією;

в) дотримання вимог до обсягу реферату.

Тези (від греч. thesis – положення) – коротко сформульовані головні положення навчального посібника, наукової або науково-популярної роботи, документального матеріалу (а також лекції, доповіді, повідомлення). Необхідною умовою для складання тез є досить повне засвоєння змісту книги, чітке розуміння її домінуючих ідей і висновків. Складати тези треба в логічній послідовності, відповідно до черговості викладення в книзі авторських думок. У самих тезах, як правило, не повинні використовуватися фактичні дані, проте у тих випадках, коли в

книзі поряд з фактичним матеріалом зустрічаються різного роду міркування, потрібно відокремити їх один від одного, для того щоб при ознайомленні з кожною тезою бачити, чи обґрунтована вона конкретними фактами або обмежується лише суб'єктивними поясненнями дослідника.

Постер – це презентація на одній сторінці, яка розкриває представлену інформацію. Постер повинен:

- бути простим і мати логічну послідовність викладу матеріалів (містити мету, підхід, основні результати та основні висновки);

- включати графіки та описову статистику даних;

- містити коментарі, що описують дані та їх значення;

- бути самодостатнім (учні не повинні відшукувати будь-які додаткові матеріали або інформацію для розуміння постера);

- бути візуально привабливим і креативним.

Щоб зі звичайної фотографії зробити начерк, постер, картину можна скористатись програмами-редакторами зображень:

- Photo to Color Sketch – програма для перекладу фото в начерк.

- Poster Forge – програма для створення постерів з фото і картинок.

- Canva – онлайнвий конструктор для створення банерів, візиток, ілюстрацій і постерів.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ

Назва теми	Зміст завдання для відпрацювання пропущених занять і невиконаних завдань	Форми контролю	Література	Кількість балів
Змістовий модуль 1:				
Корекційно-розвиткова робота як складова інклюзивного навчання	Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття, огляд теоретичного матеріалу	<p>Складіть орієнтовну структурно-логічну схему корекційно-розвиткової роботи в умовах інклюзивного навчання в ЗЗСО.</p> <p>Розробіть вимоги до професійної компетентності кожного з учасників мультидисциплінарної команди супроводу учня з ООП в умовах інклюзії.</p> <p>Опрацюйте Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році (додаток Психологічні аспекти організації освітнього процесу в умовах воєнного/післявоєнного стану. URL: file:///D:/Downloads/Dodatok.1.psykholohichni.pdf).</p> <p>Розробіть комплекс з 10 вправ для проведення «психологічної хвилинки» з учнями початкових класів з ООП (нозологію оберіть самостійно), яка допоможе здобувачам освіти</p>	<p>основна : 1-5, 7-11, 26</p> <p>додатков a1-5, 9-11, 15-21</p>	3

		впоратися зі стресом та його наслідками, емоційно налаштуватися на урок, на плідну роботу.		
Корекційно-розвиткова робота з учнями початкової школи з мовленнєвим і порушенням	Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття, огляд теоретичного матеріалу	Експрес опитування. Підготуйте інтелект-карту на тему: «Корекційно-розвиткова робота з учнями початкової школи з мовленнєвими порушеннями». Оберіть тему для написання есе: – Місце та роль корекційно-розвиткової роботи в системі навчання рідної мови молодших школярів із порушеннями мовленнєвого розвитку. – Значення розвитку словесної творчості у дітей молодшого шкільного віку з порушеннями мовлення. – Цінність логопедичної гімнастики для корекції мовлення молодших школярів з ООП.	основна 2-4, 17, 22 додаткова 1, 2, 4, 5, 8, 11, 13, 17-21	9
Корекційно-розвиткова робота з учнями початкової школи з порушенням слухової функції.	Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття, огляд теоретичного матеріалу	Опрацюйте розділ 4: Застосування білінгвального підходу в освіті (с. 97-104) навчально-методичного посібника «Навчання дітей із порушеннями слуху» (Навчання дітей із порушеннями слуху : навчально-методичний посібник / С. В. Кульбіда та ін. Харків : Вид-во «Ранок», 2019. 216 с. URL: http://surl.li/edvtsy). Письмово сформулюйте висновки про доцільність і важливість формування ЖКК (жестової комунікаційної	основна 3, 4, 15, 22, 23; додаткова 1, 2, 4, 5, 8, 11, 13, 17-21.	8

		<p>компетентності) в учнів з порушеннями слухової функції. Оберіть тему для написання есе:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Важливість літературного розвитку учнів з порушенням слуху. – Місце та роль корекційно-розвиткової роботи в системі навчання читання молодших школярів із порушеннями слухової функції. – Диференційоване викладання як ефективна технологія навчання молодших школярів з порушенням слуху. – Реалізація корекційно-розвиткового компоненту інклюзивного навчання учнів з порушеннями слухової функції. 		
Корекційно-розвиткова робота з учнями молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку та порушенням інтелектуального розвитку.	Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття, огляд теоретичного матеріалу	<p>Експрес опитування. Опрацюйте розділ «Дидактичні умови формування особистості дитини в НУШ» (с. 82-86) навчально-методичного посібника «Учні початкових класів із порушеннями інтелектуального розвитку» (Чеботарьова О. В. Учні початкових класів із порушеннями інтелектуального розвитку: навчання та розвиток : навчально-методичний посібник / О. В. Чеботарьова, І. В. Гладченко. Харків : Вид-во «Ранок», 2020. 128 с. URL: http://surl.li/eripr).</p> <p>Письмово дайте відповідь на</p>	<p>основна 3, 4, 20, 22, 25; додатков а 1, 2, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 17-21</p>	10

		питання: Чому, під час планування корекційно-розвиткової роботи з учнями молодшого шкільного віку з порушенням інтелектуального розвитку слід враховувати вищезгадані умови? Підготуйте мультимедійну презентацію на тему: «Корекційні можливості педагогічних і психотерапевтичних технологій у навчанні та вихованні дітей з порушеннями інтелектуального розвитку		
Корекційно-розвиткова робота з учнями з синдромом Дауна в інклюзивному у середовищі початкової школи.	Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття, огляд теоретичного матеріалу	Експрес опитування. Скориставшись матеріалами навчального посібника: Чеботарьова О. В. Дитина із синдромом Дауна / О. В. Чеботарьова, І. В. Гладченко, А. Василенкован де Рей, Н. І. Ліщук. Харків : Вид-во «Ранок», ВГ «Кенгуру», 2018. 48 с. URL: http://surl.li/esaez , письмово дайте відповіді на питання: Якого рівня розвитку може досягнути дитина з синдромом Дауна? Який потенційний резерв у дітей із синдромом Дауна? Створіть інтелект-карту на тему: Основні напрямки розвитку і корекції учнів молодшого шкільного віку із синдромом Дауна.	основна 3, 4, 6, 22, 24 додатков а 1, 2, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 17-21	6
Корекційно-розвиткова робота з учнями з порушеннями опорно-	Опрацювання теми самостійно. Підготовка до лабораторного заняття.	Експрес опитування. Опрацювати розділ 2 «Корекційні та методичні прийоми роботи з дітьми з особливими освітніми потребами у початковій	основна 1, 2, 10, 34, 22; додатков а 1, 2, 4-	6

<p>рухового апарату в інклюзивному середовищі початкової школи.</p>		<p>школі» навчально-методичного посібника «Учні початкових класів із ООП: навчання та супровід» (Учні початкових класів із особливими освітніми потребами: навчання та супровід : навчально-методичний посібник/ [Л. І. Прохоренко, О.О. Бабяк, В. В. Засенко, Н. А. Ярмола]. Харків : Видво «Ранок», 2020. 160 с. URL: http://surl.li/erios). На основі опрацьованого матеріалу підготувати есе на одну з тем: – Учитель як суб'єкт корекційно-педагогічної діяльності – Особливості корекційно-виховної роботи з учнями початкових класів з ООП. Підготуйте аналітичне повідомлення на тему: «Психолого-педагогічні умови реалізації компетентнісного підходу в роботі з дітьми з порушеннями функцій опорно-рухового апарату».</p>	<p>8, 11, 13, 14, 17-21</p>	
<p>Корекційно-розвиткова робота з учнями з синдромом гіперактивності з дефіцитом уваги в середовищі початкової школи.</p>	<p>Опрацювання теми самостійно. Підготовка до лабораторного заняття.</p>	<p>Опрацювати матеріали навчального посібника: Моделювання інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами: синдром дефіциту уваги з гіперактивністю / упорядник: Н.В. Васильєва. Полтава : ПОППО, 2020. 114 с. URL : http://poippo.pl.ua/nml/elektro nnivydannia-poippo.</p>	<p>основна 3, 4, 14, 19, 22; додатков а 1, 2, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 17-21</p>	<p>9</p>

		<p>Написати есе на тему: «Організація роботи учнів початкової школи з СДУГ на уроках, врахування індивідуальних особливостей в учнівському колективі».</p> <p>Створить інтелект карту на тему: «Модель корекційно-розвиткової роботи з молодшими школярами з СДУГ в умовах інклюзивного середовища НУШ»</p>		
<p>Корекційно-розвиткова робота з учнями з розладами аутистичного спектру в середовищі інклюзивного класу початкової школи.</p>	<p>Опрацювання теми самостійно. Підготовка до лабораторного заняття.</p>	<p>Опрацювати матеріали навчально-методичного посібника: Недозим І. В. Учні початкових класів із розладами аутистичного спектра: навчання та розвиток : навчально-методичний посібник / І. В. Недозим. Харків : Вид-во «Ранок», 2020. 96 с. URL: http://surl.li/esiwi</p> <p>Письмово дати відповіді на запитання:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Як допомогти дитині з РАС розвиватися? – Що діти з РАС можуть вправно робити? – Що я як педагог можу зробити для дитини з РАС в контексті освітньої діяльності? – Які цілі розвитку є пріоритетними? 	<p>основна 3, 4, 16, 18, 21, 22;</p> <p>додатков а 1-5, 7, 8, 11-15, 22</p>	9
Всього			60 балів	

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

1. Корекційно-розвиткова робота як складова інклюзивного навчання.
2. Корекційно-розвиткова робота та її значення у процесі навчання учнів молодшого шкільного віку з порушеннями психофізичного розвитку.
3. Мультидисциплінарна команда та її діяльність в умовах інклюзивного навчального закладу.
4. Сутність педагогічного співробітництва вчителів та батьків дітей.
5. Співпраця фахівців як умова успішності інклюзивного навчання та виховання учнів початкової школи.
6. Корекційно-розвиткова робота з учнями початкової школи з мовленнєвими порушеннями.
7. Психолого-педагогічна характеристика дітей з мовленнєвими порушеннями.
8. Організація корекційної роботи з учнями початкової школи з порушеннями мовлення.
9. Наведіть приклади вправ на розвиток дрібної та артикуляційної моторики дітей з ООП.
10. Корекційно-розвиткова робота з учнями початкової школи з порушенням слухової функції.
11. Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушенням слуху.
12. Особливості корекційної роботи у навчанні дітей з вадами слухової функції:
13. Організація спільного навчання молодшого школяра з порушенням слухової функції в інклюзивному класі.
14. Корекційна спрямованість навчальних предметів початкової школи для учнів з порушенням слухової функції.
15. Комплекс вправ для корекції та розвитку фонематичних процесів.
16. Корекційно-розвиткова робота з учнями молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку та порушенням інтелектуального розвитку.

17. Психолого-педагогічна характеристика дітей із затримкою психічного розвитку.

18. Особливості корекційно-розвиткової роботи з учнями початкової школи із затримкою психічного розвитку.

19. Комплекс вправ з розвитку пізнавальних процесів для дітей молодшого шкільного віку (6-9 років) із затримкою психічного розвитку.

20. Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушенням інтелектуального розвитку.

21. Організація навчання і розвитку учнів початкової школи з порушенням інтелектуального розвитку у співпраці з батьками.

22. Особливості корекційно-розвиткової роботи з молодшими школярами з порушенням інтелектуального розвитку.

23. Методи для розвитку молодших школярів з ППР побутових навичок.

24. Методика розвитку комунікації учнів з ППР.

25. Методи для розвитку молодших школярів з ППР соціальних навичок.

26. Методика розвитку академічних навичок учнів з ППР.

27. Комплекс вправ на розвиток пізнавальної сфери дітей з порушеннями інтелектуального розвитку молодшого шкільного віку.

28. Комплекс кінезіологічних вправ для оптимізації інтелектуальних процесів і підвищення розумової працездатності дітей з особливими освітніми потребами.

29. Корекційно-розвиткова робота з учнями з синдромом Дауна в інклюзивному середовищі початкової школи.

30. Психолого-педагогічна характеристика молодших школярів з синдромом Дауна.

31. Організація корекційної роботи з дітьми молодшого шкільного віку з синдромом Дауна.

32. Методика ТАН – Содерберг для розвитку мовлення дітей із синдромом Дауна.

33. «Нумікон» – методика формування математичних навичок у дітей з синдромом Дауна.

34. Корекційно-розвиткова робота з учнями з порушеннями опорно-рухового апарату в інклюзивному середовищі початкової школи.

35. Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.

36. Особливості корекційно-педагогічної роботи з дітьми, що мають ДЦП.

37. Поради вчителю, у класі якого навчається дитина з ДЦП.

38. Комплекс арт-терапевтичних вправ для дітей з особливими освітніми потребами.

39. Корекційно-розвиткова робота з учнями з синдромом гіперактивності з дефіцитом уваги в середовищі початкової школи.

40. Психолого-педагогічна характеристика дітей з синдромом гіперактивності з дефіцитом уваги.

41. Організація корекційної роботи з дітьми з гіперактивністю з дефіцитом уваги в умовах інклюзивного класу початкової школи.

42. Поради вчителю, у класі якого навчається дитина з гіперактивністю з порушенням уваги. Комплекс вправ з формування позитивного мікроклімату в інклюзивному класі.

43. Корекційно-розвиткова робота з учнями з розладами аутистичного спектру в середовищі інклюзивного класу початкової школи.

44. Психолого-педагогічна характеристика дітей з аутизмом.

45. Організація корекційної роботи з молодшими школярами з РДА в умовах інклюзії.

46. Особливості реалізації індивідуального підходу у навчанні молодших школярів з аутизмом.

47. Вироблення соціально-комунікативних навичок у школярів з аутизмом.

48. Корекційно-розвиткові заняття для дітей з інтелектуальними порушеннями, які мають розлади аутистичного спектру.

49. Корекційно-розвиткові заняття для дітей із затримкою психічного розвитку, які мають розлади аутистичного спектру.

50. Комплекс корекційних вправ для роботи з дітьми 5-6 років, які мають розлади аутистичного спектру (на основі програми Э. Шоплер, М. Ланзінд, Л. Ватерс).

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Алалія – це:

- a. відсутність або недорозвиток мовлення у дітей, зумовлене органічним ураженням головного мозку
- б. складова природотерапії
- в. використання мистецтва як терапевтичного фактору
- г. використання різних запахів переважно з лікувальною метою, що стимулюють життєву активність людини

Анімалотерапія – це:

- a. використання різних запахів переважно з лікувальною метою, що стимулюють життєву активність людини
- б. відсутність або недорозвиток мовлення у дітей, зумовлене органічним ураженням головного мозку
- в. складова природотерапії
- г. використання мистецтва як терапевтичного фактору

Виділяють два основні види алалії:

- a. психомоторну та сенсорну
- б. рухову та психомоторну
- в. моторну та сенсорну

Вкажіть напрямки анімалотерапії:

- a. арттерапія
- б. ароматерапія
- в. дельфінотерапія
- г. іпотерапія
- д. петтерапія

Арттерапія – це:

- a. використання різних запахів переважно з лікувальною метою, що стимулюють життєву активність людини
- б. відсутність або недорозвиток мовлення у дітей, зумовлене органічним ураженням головного мозку
- в. складова природотерапії
- г. використання мистецтва як терапевтичного фактору

Аутизм – це:

- а. важкий психічний розлад, крайня форма самоізоляції, занурення в себе
- б. стан, при якому активність і збудливість людини перевищує норму
- в. порушення звуковимови та мелодико-інтонаційної сторони мовлення, зумовлені недостатністю іннервації м'язів артикуляційного апарату
- г. порушення опанування письма, спотворення чи заміна букв, викривлення звуко-складової структури слова, порушення злитого написання слів і речень, аграматизми

Дисграфія – це:

- а. важкий психічний розлад, крайня форма самоізоляції, занурення в себе
- б. стан, при якому активність і збудливість людини перевищує норму
- в. порушення звуковимови та мелодико-інтонаційної сторони мовлення, зумовлені недостатністю іннервації м'язів артикуляційного апарату
- г. порушення опанування письма, спотворення чи заміна букв, викривлення звуко-складової структури слова, порушення злитого написання слів і речень

Відсутність або недорозвиток мовлення у дітей, зумовлене органічним ураженням головного мозку:

- а. дисграфія
- б. дислексія
- в. затинання
- г. алалія

Одне з найскладніших і тривалих мовленнєвих порушень, це розлад темпу, ритму, плавності мовлення судомного характеру

- а. дисграфія
- б. дислексія
- в. затинання
- г. алалія

Порушення опанування письма, спотворення чи заміна букв, викривлення звуко-складової структури слова, порушення злитого написання слів і речень

- а. дисграфія
- б. дислексія
- в. затинання
- г. алалія

Діти, поведінка яких характеризується неуважністю, надмірною активністю та імпульсивністю, що проявляються в різних ситуаціях і зумовлюють стійку соціальну чи шкільну дезадаптацію це –

- а. діти з розладами аутистичного спектру
- б. гіперактивні діти
- в. глухі діти
- г. діти з ДЦП

Комплекс рухів, що дозволяють активізувати міжпівкульну взаємодію, під час якої відбувається обмін інформації та синхронна робота обох півкуль:

- а. фізичні вправи
- б. кінезіологічні вправи
- в. логопедичні вправи
- г. кінологічні вправи

Система заходів, що дозволяють вирішувати завдання своєчасної допомоги дітям, які зазнають труднощі у навчанні та шкільній адаптації:

- а. кінезіологічні вправи
- б. корекційно-розвиткова робота
- в. соціально-побутові вправи
- г. логопедичні вправи

Людей з особливими освітніми потребами суспільство завжди підтримувало та надавало ті ж права, що й усім своїм членам:

- а. так
- б. ні

Ігрові технології включають:

- а. ігри з предметами, словесні ігри, гра-драматизація, ігри-імітації
- б. гри з конструкторами
- в. гри зі спортивним інвентарем

Ароматерапія – це:

- а. використання різних запахів переважно з лікувальною метою, що стимулюють життєву активність людини
- б. відсутність або недорозвиток мовлення у дітей, зумовлене органічним ураженням головного мозку
- в. складова природотерапії
- г. використання мистецтва як терапевтичного фактору

Труднощі сприйняття тексту, нездатність сприймати друкований чи рукописний текст і трансформувати його у слова:

- а. дисграфія
- б. дислексія
- в. затинання
- г. алалія

Співпраця фахівців різних спеціальностей з метою обміну інформацією і досвідом для створення нових і вдосконалених методів вирішення проблем та планування навчальної діяльності учнів з особливими потребами:

- а. Мультидисциплінарна команда
- б. Модифікації навчання
- в. Методи навчання
- г. Мейнстримінг

Партнерська технологія (технологія співпраці) передбачає оптимальне поєднання:

- а. орієнтованого на особистість навчання
- б. індивідуалізованого навчання
- в. предметного і орієнтованого на особистість навчання

Дихальна гімнастика спрямована на:

- а. закріплення навичок діафрагмально-мовного дихання
- б. закріплення звуковимови
- в. правильне артикулювання звуків

Оздоровчі паузи спрямовані на:

- а. нормалізацію м'язового тону, виправлення неправильних поз
- б. запам'ятовування серії рухових актів
- в. виховання швидкості реакції на словесні інструкції

Су-Джок терапія – це :

- а. літературна творчість
- б. стимуляція високоактивних точок відповідають усім органам і системам, розташованих на кистях рук і стопах
- в. масаж для поліпшення кровообігу

Психогімнастика допомагає

- а. створити умови для успішного навчання кожної дитини
- б. виправлення рухових, мовних, поведінкових розладів, порушення спілкування, недостатності вищих психічних функцій
- в. розвинути фізичні якості дитини

Специфічні педагогічні корекційні технології

- а. технології навчання зв'язного мовлення
- б. технології постановки звуків різняться ефективність їх застосування носить індивідуальний характер
- в. технології усунення порушень складової структури слова
- г. технології групової роботи.

Технологія дидактичного сінквейна сприяє:

- а. збагачення і актуалізації словника, уточнює зміст понять
- б. є діагностичним інструментом, дає можливість оцінити рівень засвоєння дитиною пройденого матеріалу
- в. носить характер комплексного впливу, не тільки розвиває мову, але сприяє розвитку ВПФ

Мета артикуляційної гімнастики:

- а. вироблення повноцінних рухів та певних положень органів апарату артикуляції, необхідних для правильної вимови звуків
- б. розвиток фізичних якостей дитини
- в. поліпшення навичок зв'язного мовлення

Регулярне виконання артикуляційної гімнастики допоможе:

- а. поліпшити кровопостачання органів артикуляцій і їх іннервацію (нервову провідність)
- б. поліпшити рухливість артикуляційних органів : зміцнити м'язову систему мови, губ, щік;
- в. зміцнити силу, витривалість, спритність дитини
- г. зменшити спастичність (напруженість) артикуляційних органів

Вправи дихальної гімнастики спрямовані на:

- а. закріплення навичок діафрагмального-мовного дихання
- б. закріплення навичок черевного-мовного дихання
- в. закріплення навичок грудного-мовного дихання

Види розвиваючого масажу, використовувани в логопедичній практиці:

- а. масаж і самомасаж особи
- б. масаж і самомасаж кистей і пальців рук
- в. плантарний масаж (масаж стоп)
- г. вушної раковини масаж

Показання для логопедичного масажу:

- а. алалії, дислалии
- б. різних видах дизартрії
- в. неврозоподібному заїкання
- г. порушення тону м'язів призводять до порушень голосу

Інклюзивний підхід передбачає:

- а. підлаштування особи до суспільних чинників
- б. підлаштування суспільства до потреб людини

Дихальна гімнастика має на організм людини комплексний лікувальний вплив:

- а. позитивно впливає на обмінні процеси, які відіграють важливу роль в кровопостачанні, в тому числі і легеневої тканини
- б. сприяє відновленню порушених в ході хвороби нервових регуляцій з боку центральної нервової системи
- в. покращує дренажну функцію бронхів, відновлює порушене носове дихання
- г. виправляє розвинулися в процесі захворювань різні деформації грудної клітки і хребта

Су-Джок терапія – стимуляція високоактивних точок відповідності всім органам і системам, розташованих на кистях рук і стопах:

- а. під час ходіння по ребристих доріжках, ковриках з гудзиками і т.д.
- б. за допомогою різних пристосувань (кульки, масажні м'ячики, волоські горіхи, колючі валики)
- в. ефективний і ручний масаж пальців

Релаксація

- а. глибоке м'язове розслаблення, що супроводжується зняттям психічного напруження
- б. системна робота дозволяє дитячому організму скидати надлишки напруження і відновлювати рівновагу, тим самим зберігаючи психічне здоров'я
- в. допомагає одним дітям зняти напруження, іншим – сконцентрувати увагу, зняти збудження, розслабити м'язи, що необхідно для виправлення мови
- г. допомагає розвинути фізичні якості дитини

Індивідуальна програма розвитку – це:

- а. Документ, який забезпечує індивідуалізацію навчання дитини з особливими освітніми потребами;
- б. Рекомендації, обов'язкові для виконання

Психогімнастика, перш за все, спрямована на

- а. навчання елементам техніки виразних рухів, на використання виразних рухів у вихованні емоцій і вищих почуттів та на придбання навичок в саме розслабленні
- б. допомагає дітям долати бар'єри в спілкуванні, краще зрозуміти себе та інших, знімати психічне напруження, дає можливість самовираження
- в. допомагає створити умови для успішного навчання кожної дитини

Пальчикова гімнастика

- а. ефективна для розвитку мови. Коли діти займаються і ритмічно рухають пальчиками, то у них активізуються мовні центри головного мозку
- б. пальчикові ігри добре тренують пам'ять, адже необхідно запам'ятовувати вірші і певну послідовність рухів пальців
- в. формує фізичні якості – силу, витривалість, спритність

Індивідуальна програма розвитку дитини з особливими освітніми потребами – це:

- а. Домовленість між батьками та адміністрацією закладу освіти про надання дитині спеціальних послуг в освітньому процесі
- б. Документ, що закріплює вимоги до організації навчання дитини, зокрема, визначає характер освітніх послуг та форм підтримки
- в. Документ, що складається фахівцями ІРЦ та містить інформацію про необхідну корекційну допомогу
- г. Документ, який складається вчителем та асистентом вчителя і містить інформацію про необхідні адаптації чи модифікації освітнього середовища.

Локальна гіпер- і гіпотермія

- а. почергове використання теплового і холодного факторів, спочатку гіпотермія, потім гіпертермія;
- б. тільки гіпертермія;
- в. тільки гіпотермія.

Ігри з піском умовно можна виділити такі види занять:

- а. Навчальні. Вони розвивають тактильно-кінестетичний чутливість і дрібну моторику рук, допомагають в навчанні ряду навичок (рахунки, листи, читання).
- б. Проективні. Сприяють розвитку фантазії і творчого початку.
- в. Пізнавальні. Вчать різноманіттю навколишнього світу.
- г. Фізкультурні. Формують фізичні якості: силу, витривалість, спритність.

Щоб організувати ігри з піском необхідно кілька речей:

- а. чистий, просіяний пісок (не дуже невеликий, і не дуже великий)
- б. пісочниця (водонепроникний дерев'яний ящик), вода
- в. мініатюрні фігурки (люди, тварини, рослини, транспорт, природний матеріал і багато інших)
- г. спортивний інвентар

Варіанти ігор з піском:

- а. створення відбитків кулачків, долонь, почергове стискання і розтискання пальців, занурених в пісок
- б. ковзання ногами по піску, занурювання у пісок
- в. ковзання долонями по піску (кругові, зигзагоподібні руху), малювання всіляких візерунків на поверхні піску
- г. закопування предметів в пісок з подальшим його здуванням для виявлення захованого

Мнемотехніка

- а. це метод тривалого довільного тренування пам'яті
- б. це сукупність прийомів і правил, які полегшують процес запам'ятовування інформації
- в. суть її полягає в тому, що на слова або невеликі словосполучення треба придумувати картинки. в результаті, весь текст замальовується в схемах
- г. дивлячись на них, малює з легкістю відтворює вірш, загадку або скоромовку

Кольоротерапія – це сучасна логопедична технологія, призначена для корекції мовних і психологічних порушень, яка полягає в тому :

- а. діти беруть іграшки і предмети певних кольорів, виконують з ними різні дії і моделюють ситуації
- б. обговорюють виконану роботу з багаторазовим повторенням потрібних звуків
- в. малюють живописні картини

Результати занять мнемотехніки:

- а. розширення словникового запасу
- б. поява інтересу до заучування віршів, вигадування історій
- в. покращення концентрації уваги та мимовільної пам'яті
- г. збільшення знань про навколишній світ

Казкотерапія

- а. полягає в використанні казкової форми для мовного розвитку особистості, розширення свідомості і поліпшення взаємодії через мову
- б. формуванні літературознавчого інтересу дитини
- в. розширенні кругозору дитини

Вкажіть які типи казок використовуються в корекційно-розвитковій роботі:

- а. Медитативна
- б. Психотерапевтична
- в. Психокорекційна
- г. Психологічна
- д. Дидактична

Методи казкотерапії:

- а. малювання казок;
- б. створення ляльок;
- в. розповідання і творчість;
- г. написання казок.

Логоритміка

- а. сучасна логопедична технологія, комплекс музично-мовних, музично-рухових вправ
- б. сучасна логопедична технологія, комплекс фізичних вправ
- в. сучасна логопедична технологія, комплекс колових вправ

Варіанти занять логоритміки:

- а. танці, спів, спів і ходьба в різних напрямках
- б. гра на музичних інструментах
- в. поєднання співу і дихальних вправ
- г. гра зі звуконаслідуванням, чистомовки

Логоритміка необхідна в наступних випадках:

- а. в період інтенсивного формування мови
- б. дизартрії
- в. недостатньо розвинена моторика і координація рухів
- г. надто швидка або повільна переривчаста мова, заїкання

Музикотерапія

- а. слухання музики, спів
- б. гра на музичних інструментах
- в. елементи театралізації
- г. малювання

Ізотерапія

- а. малювання на манній крупі
- б. пальцевий живопис
- в. кляксографія
- г. живопис і графіка

Результати кольоротерапії:

- а. усвідомлення особливих колірних пристрастей
- б. підвищення чутливості і сприйнятливості
- в. розширення і поглиблення сприйняття колірної гами
- г. розширення можливостей управління емоційно-вольовими процесами

Інтерактивні технології – це

- а. спосіб розважити дітей і навчити їх чогось в ігровій формі
- б. спосіб утворення середовища, що сприяє одужанню людей, які мають різні психологічні і специфічні захворювання і відхилення
- в. спосіб згуртування дітей

Ізотерапія – це

- а. опанування нестандартних технік зображення
- б. малювання під музику
- в. імпровізування
- г. живопис і графіка.

Основна мета інклюзії:

- а. створити такі умови, щоб кожна дитина могла навчатися
- б. відмежувати дітей з особливими освітніми потребами в окремі класи

Кожна дитина з інвалідністю потребує інклюзивного навчання

- а. Так, кожна.
- б. Ні, не кожна. Тільки якщо вона має особливі освітні потреби.

Хто обирає заклад освіти для дитини з особливими освітніми потребами?

- а. Орган управління освітою
- б. Інклюзивно-ресурсний центр
- в. Виключно батьки дитини

Інклюзивне освітнє середовище - це:

- а. Система, що забезпечує всім учасникам якість освітніх послуг
- б. Система, що передбачає надання додаткової допомоги дітям з особливими освітніми потребами
- в. Система, що забезпечує високий рівень спілкування з учнем з та його родиною.

Перелік навчальних предметів, послідовність їх вивчення та кількість годин, що відводяться на вивчення кожного предмету, – це:

- а. Індивідуальна програма розвитку
- б. Адаптація навчальної діяльності
- в. Модифікована навчальна програма
- г. Індивідуальний навчальний план.

Модифікація освітньої програми – це:

- а. зміна характеру (способу) подання навчального матеріалу без змін змісту або складності навчальних завдань
- б. зміна змісту, обсягу і/або понятійної складності навчального матеріалу, зміна характеру (способу) навчання. Дитина вивчає не те саме, що вивчають решта дітей класу.
- в. зміна характеру (способу) подання навчального матеріалу та кількості завдань.

Інклюзивне освітнє середовище – це:

- а. система, що забезпечує всім учасникам якість освітніх послуг
- б. система, що передбачає надання додаткової допомоги для дітей з особливими освітніми потребами
- в. система, що забезпечує високий рівень спілкування з дитиною з та її родиною
- г. всі відповіді правильні

Універсальний дизайн – це

- а. зміни в освітньому середовищі, оточенні, освітніх програмах, що забезпечують можливість їх використання для якомога більшої кількості дітей
- б. відповідні зміни в освітньому середовищі, що враховують тільки індивідуальні потреби дитини, з особливими освітніми потребами
- в. особливий дизайн приміщень в разі запровадження інклюзивної освіти

Розумне пристосування – це

- a. врахування всіх потреб дітей на етапі планування освітніх послуг у всіх аспектах освітнього процесу
- б. внесення, в конкретному випадку, модифікацій для забезпечення реалізації всіх прав дитини з особливими освітніми потребами
- в. всі відповіді правильні

Просторово-предметний компонент освітнього середовища – це:

- a. Архітектурно-доступна (безбар'єрна) споруда школи та прилеглої території, що відповідають потребам дітей з особливими освітніми потребами;
- б. Використання сучасних засобів навчання, предметів, елементів навчального простору, що відповідають освітнім потребам усіх дітей;
- в. Всі відповіді правильні.

Сенсорний стиль навчання – це:

- a. Особливості навчання дітей з порушеннями зору;
- б. Облаштування приміщень школи зонами сенсорної стимуляції;
- в. Врахування особливостей сприймання та засвоєння інформації дітьми.

Фахівці інклюзивно-ресурсного центру:

- a. надають методичну допомогу вчителям, проводять корекційно-розвиткові заняття, консультують батьків.
- б. проводять тільки комплексну оцінку психолого-педагогічного розвитку дитини

Чи можуть батьки дитини рекомендувати внести зміни до індивідуальної програми розвитку дитини?

- a. Так, можуть протягом всього навчального року.
- б. Ні. Після того, як батьки підписують індивідуальну програму розвитку, вносити корективи заборонено.

Умови, які має забезпечити заклад освіти – це:

- а. Лише пандуси.
- б. Архітектурна доступність прибудинкової території, будівлі та всіх приміщень закладу освіти.
- в. Наявність кваліфікованих педагогічних працівників.
- г. Розробка індивідуальної програми розвитку, проведення корекційно-розвиткових занять.
- д. Забезпечення дитини навчально-методичними матеріалами, технічними засобами навчання.

Під час формування навчальних цілей, в разі потреби, пріоритет надається:

- а. Навчанню академічних дисциплін та корекції інтелектуальних порушень.
- б. Формуванню навичок саморегуляції та самоконтролю.
- в. Подолання мовленнєвих порушень
- г. Навчанню правилам безпеки.

Розумне пристосування, це:

- а. Врахування всіх потреб дітей на етапі планування освітніх послуг у всіх аспектах освітнього процесу.
- б. Внесення, в конкретному випадку, модифікацій для забезпечення реалізації всіх прав дитини з особливими освітніми потребами.
- в. Врахування особливих освітніх потреб дитини при написанні навчального плану.

Диференціація навчання, це форма навчання, за якої ...

- а. діти, схожі за певними індивідуальними особливостями, об'єднуються в групи для спільного навчання.
- б. оцінюють навчальні досягнення дітей, з метою визначення рівня сформованості знань, умінь та навичок.
- в. діти, відмінні за певними індивідуальними особливостями, об'єднуються в групи для спільного навчання.

Хто розробляє індивідуальну програму розвитку для дитини?

- а. Фахівці інклюзивно-ресурсного центру.
- б. Вчитель групи.
- в. Асистент вчителя разом із батьками дитини.
- г. Група фахівців (педагогічні працівники закладу, інклюзивно-ресурсного центру, за участі батьків та інших фахівців).

Якщо ЗЗСО не може створити умови для інклюзивного навчання:

- а. Дитині рекомендується індивідуальна форма навчання.
- б. Дитині пропонується дистанційна форма навчання.
- в. Орган управління освітою рекомендує інший заклад освіти за місцем проживання дитини.

Якщо на кінець першого півріччя дитина з особливими освітніми потребами не досягла поставлених цілей, необхідно:

- а. Представнику адміністрації закладу освіти подати клопотання до інклюзивно-ресурсного центру про переведення дитини на індивідуальну форму навчання.
- б. Провести зустріч команди психолого-педагогічного супроводу з метою коригування програми.
- в. Фахівці інклюзивно-ресурсного центру проведуть повторне обстеження дитини у закладі освіти.
- г. Проводиться зустріч команди психолого-педагогічного супроводу, на якій батьків ставлять до відома про відсутність прогресу.

Позначте усіх, на кого покладається розроблення індивідуальної програми розвитку дитини.

- а. Вчитель та асистент вчителя.
- б. Представник адміністрації закладу.
- в. Представник відділу освіти.
- г. Дільничий лікар.
- д. Корекційні педагоги та психолог.

Позначте, ким визначається перелік додаткових освітніх та соціальних послуг для дитини із особливими освітніми потребами.

- а. Фахівцями інклюзивно-ресурсного центру.
- б. Адміністрацією закладу освіти.
- в. Фахівцями спеціального закладу освіти в районі обслуговування.
- г. Батьками дитини з особливими освітніми потребами.
- д. Сімейним лікарем дитини з особливими освітніми потребами.

Позначте всі найважливіші компоненти при розробці ефективної програми навчання і розвитку дитини: оберіть усі правильні відповіді (3).

- а. Взаємодія з родиною.
- б. Спільне визначення цілей.
- в. Проходження курсів з підвищення кваліфікації.
- г. Чітка комунікація.
- д. Ведення звітності.

Інклюзія означає, що ...

- а. людина з особливими освітніми потребами має обмежене право на освіту в залежності від поставленого діагнозу.
- б. людина з особливими освітніми потребами має ті ж права, доступ та можливості вибору, що й інші люди в тій самій спільноті.
- в. що людина з особливими освітніми потребами має право відвідувати заклад спеціальної освіти (в залежності від діагнозу).

Чи варто залучати дитину з особливими освітніми потребами до святкових заходів?

- а. Ні. Дитина і так перевантажена денним режимом.
- б. Так. Святкові заходи є дуже важливими для соціалізації та побудови дружніх стосунків з іншими дітьми.

Позначте одну відповідь, за яких умов клас називають інклюзивним

- а. Якщо в ньому перебувають тільки діти з особливими освітніми потребами.
- б. Якщо в ньому є хоча б одна дитина з особливими освітніми потребами.
- в. Якщо в ньому є від двох до чотирьох дітей з особливими освітніми потребами.
- г. Якщо в ньому є від чотирьох до шести дітей з особливими освітніми потребами.

Позначте якою є функція аркуша зворотного зв'язку:

- а. Інформативна (містить відомості про діагноз дитини).
- б. Оціночна (вихователь записує досягнення дитини).
- в. Інформативна (містить відомості про стан дитини за попередній вечір і на ранок теперішнього дня).
- г. Рекомендаційна (містить рекомендації фахівців команди психолого-педагогічного супроводу для батьків дитини)

Позначте усіх, хто заповнює аркуш зворотнього зв'язку.

- а. Вчитель.
- б. Батьки дитини.
- в. Батьки дітей класу.
- г. Психолог з команди психолого-педагогічного супроводу.

Чи етично вчителю озвучувати діагноз дитини батькам інших дітей, самим дітям?

- а. Так, батьки інших дітей в класі мають знати про стан дитини з особливими освітніми потребами і які труднощі можуть виникнути в класі.
- б. Ні, вчитель озвучує діагноз дитини тільки на батьківських зборах батькам, не в присутності дітей класу.
- в. Ні, вчитель ні з ким, окрім медперсоналу, адміністрації і батьків конкретної дитини, не має права обговорювати діагноз, озвучувати його або посилатися на нього.
- г. Так, вчителю важливо розповісти дітям в класі про їх «особливого» однокласника.

Чи кожній дитині з особливими освітніми потребами потрібен персональний асистент?

- а. Так
- б. Ні

Позначте усі правильні відповіді (3). Які питання варто озвучити на перших батьківських зборах розповідаючи про те, що в класі буде навчатись дитина з особливими освітніми потребами:

- а. Що таке інклюзія.
- б. Що таке підтримка в навчанні, і як її отримують чи планують надавати в вашому класі.
- в. Де саме мешкає дитина з ООП.
- г. Що означає навчатися за індивідуальною програмою.
- д. Який діагноз у дитини з ООП.
- е. Ким працюють батьки дитини з ООП.

Метою інклюзивної освіти є:

- а. збільшення ступеня участі всіх громадян в соціумі, і насамперед, що мають труднощі у фізичному розвитку;
- б. розбудова інклюзивного суспільства, що дозволяє кожному, незалежно від віку й статі, етнічної належності, здібностей, наявності або відсутності особливостей у розвитку, брати участь у житті суспільства й робити свій внесок в його розвиток;
- в. обидві відповіді вірні.

Допомога закладам освіти спеціалістів ІРЦ полягає у:

- а. переведення дитини з особливими потребами з одного закладу до іншого, з нижчого освітнього рівня на вищий; у складанні індивідуальних планів навчання, у проведенні корекційної роботи;
- б. інформують щодо надання освітніх, медичних та соціальних послуг дітям з особливостями розвитку в системі спеціальної та загальної освіти;
- в. обидві відповіді вірні.

Технологією, яка базується на принципах відкритого навчання, широко використовує комп'ютерні навчальні програми та сучасні телекомунікації з метою викладання навчального матеріалу та спілкування, у тому числі, в реальному часі є:

- а. дистанційне навчання;
- б. інтегроване навчання;
- в. інклюзивне навчання;
- г. правильної відповіді немає.

Інклюзивне навчання може реалізовуватися за однією з форм:

- а. повна інтеграція, тимчасова інтеграція, часткова і комбінована форми інтеграції;
- б. повна інтеграція, часткова інтеграція, тимчасова інтеграція, повна і комбінована форми інтеграції
- в. правильної відповіді немає.

Що означає Синдром Дауна?

- а. порушення хромосомного коду, пов'язане з розладами у розвитку, коли у клітині з'являється 47 хромосома.
- б. неврологічні порушення і біохімічний дисбаланс.
- в. обидві відповіді вірні.

Згідно з критеріями Міністерства освіти і науки виокремлюють такі категорії дітей:

- а. з порушеннями слуху; з порушеннями зору; з порушеннями інтелекту; з мовленнєвими порушеннями; з порушеннями опорно-рухового апарату; зі складною структурою порушень; з емоційно-вольовими порушеннями та дітей з аутизмом.
- б. з порушеннями інтелекту; з мовленнєвими порушеннями; з порушеннями опорно-рухового апарату; зі складною структурою порушень; з емоційно-вольовими порушеннями та дітей з аутизмом.
- в. обидві відповіді вірні.

Яка хвороба виникає внаслідок порушення у тій частині мозку, яка відповідає за контроль і координацію роботи м'язів?

- а. Хвороба Паркінсона;
- б. ДЦП;
- в. обидві відповіді вірні.

Психологічний супровід дітей з особливими потребами передбачає:

- а. створення соціально-психологічних умов для розвитку особистості дитини та її успішного навчання;
- б. психологічну діагностику дітей, надання психологічної підтримки педагогам, психологічну підтримку батьків;
- в. обидві відповіді вірні.

Який термін був вперше введений німецьким психологом Г. Аубертом (1885 р.) для характеристики пристосування органів чуття до адекватних подразників?

- а. інтеграція;
- б. адаптація;
- в. правильної відповіді немає.

В чому полягає теорія надкомпенсації?

- а. відмовитися і від поняття, і від терміну «дефективні діти»;
- б. ввести поняття «діти з особливими потребами»;
- в. обидві відповіді вірні.

З урахуванням структури і складності психофізичного порушення та можливостей дитини виділяють чотири варіанти навчання:

- а. загальноосвітня підготовка, корекційно-розвиткове навчання, компенсаторно-адаптаційне навчання, реабілітаційне навчання;
- б. загальноосвітня підготовка, корекційне навчання, адаптаційне навчання, реабілітаційне навчання;
- в. обидві відповіді вірні.

В інклюзивній освіті важливе місце посідає діяльність тріади:

- а. «ІРЦ-дитина-батьки»;
- б. «батьки-педагог-дитина»;
- в. обидві відповіді вірні.

Завдання батьків як членів навчальної команди полягає в наступному:

- а. мати інформацію та бути відповідальним членом навчальної команди дитини;
- б. регулярно отримувати звіти про успіхи дитини впродовж навчального року;
- в. обидві відповіді вірні.

У навчальних командах вчителі виконують кілька важливих ролей. Це:

- а. оцінювання успішності дітей та надання відповідей батькам, а за необхідності – дітям протягом усього навчального року;
- б. надання асистентам вчителів вказівок щодо ролей та відповідальності у процесі навчання;
- в. обидві відповіді вірні.

Ментор - це:

- а. дорослий або учень-волонтер, який зобов'язується постійно працювати з дитиною протягом певного періоду, надаючи допомогу під час перебування дитини в школі;
- б. асистент вчителя, який надає допомогу під час перебування дитини в школі;
- в. правильної відповіді немає.

Корекційно-розвиткові заняття проводяться:

- а. вчителями-дефектологами, практичними психологами;
- б. вчителями-логопедами;
- в. обидві відповіді вірні.

Задля досягнення позитивних якісних змін у процесі організації корекційно-розвиткової роботи в інклюзивній групі фахівцям необхідно дотримуватися визначених наукою принципів:

- а. системності корекційних, профілактичних і розвивальних задач; єдності діагностики та корекції; пріоритетності корекції каузального типу;
- б. врахування вікових та індивідуальних особливостей дитини; комплексності методів психологічного впливу; активного залучення найближчого соціального оточення;
- в. обидві відповіді вірні.

Діти з порушеннями психофізичного розвитку – це:

- а. діти, які мають фізичні або психічні порушення, що відображаються на усьому психічному розвитку дитини і перешкоджають засвоєнню нею соціокультурного досвіду без спеціально створених умов;
- б. діти, котрі мають певні освітні потреби і потребують особливого ставлення до них з боку оточуючих;
- в. діти, які від народження мають певні травми, які негативно впливають на процеси їх життєдіяльності.

Корекційна робота – це:

- а. робота, спрямована на поліпшення процесу засвоєння дитиною з особливими освітніми потребами, подолання її психофізичних вад для налагодження комунікації в соціально-виховному середовищі закладу освіти;
- б. діяльність, що передбачає корекцію неадекватних дій дитини;
- в. діяльність, спрямована на поліпшення процесу соціалізації дитини, послаблення або подолання її психофізичних порушень у процесі навчання і виховання з метою максимально можливого розвитку її особистості та підготовки до самостійного життя.

У мовленні вчителя не потрібно використовувати слова, що створюють стереотипи:

- а. Людина, яка перенесла поліомієліт;
- б. Страждає від наслідків поліомієліту;
- в. Має інвалідність внаслідок поліомієліту.

Діти з порушеннями психофізичного розвитку – це:

- а. діти, котрі від народження мають певні травми, які негативно впливають на процеси їх життєдіяльності.
- б. діти, котрі мають певні освітні потреби і потребують особливого ставлення до них з боку оточуючих;
- в. діти, які мають фізичні або психічні порушення, що відображаються на усьому психічному розвитку дитини і перешкоджають засвоєнню нею соціокультурного досвіду без спеціально створених умов;

У мовленні вчителя потрібно використовувати слова, що не створюють стереотипи:

- а. Людина (дитина), яка прикута до інвалідного візка
- б. Людина (дитина), яка використовує інвалідний візок
- в. Людина (дитина), яка страждає, бо користується інвалідним візком.

Корекція в широкому розумінні – це:

- а. система психолого-педагогічних заходів, що мають метою реабілітацію психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами в умовах закладу освіти;
- б. система педагогічних і медичних заходів, спрямованих на послаблення і (або) подолання порушень психофізичного розвитку у дітей в процесі навчання та виховання з метою максимально можливого розвитку їхньої особистості;
- в. цілеспрямована робота, спрямована на досягнення мети в інклюзивному процесі.

Корекція (від лат. correction) у вузькому розумінні – це:

- а. повна реабілітація;
- б. поліпшення, виправлення вади;
- в. покращення стану здоров'я, вилікування.

Група психолого-педагогічного супроводу дітей, що мають особливості психофізичного розвитку, координує діяльність усіх учасників корекційного процесу. Це дає педагогам змогу (оберіть кілька варіантів):

- а. колегіально визначати загальні завдання корекційно-розвиткової роботи;
- б. простежувати динаміку розвитку дітей за допомогою проходження ІРЦ (двічі на рік) з метою визначення подальшого освітнього маршруту;
- в. здійснювати індивідуальну роботу з дітьми з урахуванням особливостей їхніх діагнозів;
- г. реалізовувати діагностичний процес всіх учасників інклюзивного процесу;
- д. забезпечувати наступність з виконання індивідуальної програми розвитку дитини у роботі всіх фахівців.

Серед дітей з особливими потребами можуть бути діти зі складними діагнозами, серед яких:

- а. ГРЗ, вітряна віспа, кір, жовчно-кам'яна хвороба, ВІЛ-інфекція тощо;
- б. дитячий церебральний параліч, м'язова дистрофія, рахіт, дисфункція мозку тощо;
- в. віспа, вірусний гепатит, краснуха, кір тощо.

Адаптація в інклюзивному процесі спрямована на:

- а. зміну характеру навчання, не змінюючи змісту або понятійної сутності навчального завдання;
- б. зміну характеру навчання, змінюючи зміст або понятійну складність навчального завдання;
- в. зміну процесу викладання матеріалу для дітей з особливими освітніми потребами.

Модифікації можуть бути виконані шляхом:

- а. скорочення змісту матеріалу, який необхідно засвоїти, та зниження вимог до його участі в роботі;
- б. спрощення матеріалу шляхом вилучення зі змісту освіти складних для сприймання тем;
- в. налагодження педагогічної співпраці між усіма учасниками соціальної взаємодії та соціальної відповідальності.

Індивідуальний навчальний план розробляється зазвичай:

- а. лише на одне півріччя, щоб вносити поточні корективи;
- б. на 1 рік, однак члени групи з його розроблення (батьки, адміністратор, вихователь та ін.) можуть у будь-який момент відмінити складений план і скласти новий.
- в. на 1 рік, однак члени групи з його розроблення (батьки, адміністратор, вчитель та ін.) можуть у будь-який момент запропонувати провести збори, щоб модифікувати план або скласти новий.

В індивідуальному навчальному плані дитини з особливими потребами:

- а. мають бути передбачені заняття з відповідними фахівцями (дефектологом, логопедом, фізіотерапевтом, психологом та ін. спеціалістами);
- б. можуть бути передбачені заняття з відповідними фахівцями (дефектологом, логопедом, фізіотерапевтом, психологом та іншими спеціалістами);
- в. не можуть бути передбачені заняття з відповідними фахівцями (дефектологом, логопедом, фізіотерапевтом, психологом та іншими спеціалістами).

У мовленні вчителя не потрібно використовувати слова, що створюють стереотипи:

- а. Людина, яка перенесла поліомієліт;
- б. Страждає від наслідків поліомієліту;
- в. Має інвалідність внаслідок поліомієліту.

В індивідуальному навчальному плані має бути визначена:

- а. кількість і тривалість занять фахівців з дитиною;
- б. кількість занять в групі і їх тривалість;
- в. перелік навчальних дисциплін для дітей з особливими освітніми потребами.

У мовленні вчителя потрібно уникати вживання слів, що створюють стереотипи:

- а. людина з інвалідністю, людина з обмеженими можливостями;
- б. хворий, неповноцінний;
- в. людина з особливими потребами.

Робота педагога з сім'єю в інклюзивному процесі має будуватися на таких принципах:

- а. партнерство з батьками, комплексний підхід до організації корекційно-педагогічного процесу, єдність діагностики і корекції, позитивна характеристика дитини, повага до батька і матері;
- б. доступність, наочність, наступність, природовідповідність, індивідуалізація;
- в. корекційна робота, соціальна відповідальність сім'ї, волонтерство, індивідуалізація, диференціація, соціокультурна спрямованість.

У мовленні вчителя потрібно уникати вживання слів, що створюють стереотипи:

- а. дитина із затримкою в розвитку;
- б. дитина, яка повільно навчається;
- в. розумово неповноцінний.

Успішність залучення дитини з особливими освітніми потребами у загальноосвітній простір визначається, перш за все:

- а. її успішністю у навчанні.
- б. її емоційним благополуччям.

Індивідуальна програма розвитку (ІПР) переглядається фахівцями:

- а. один раз на рік
- б. щомісячно
- в. два рази на рік, за потреби частіше

Доступність навчальних програм включає: оберіть правильні відповіді (3).

- а. розробку індивідуальної програми розвитку
- б. внесення змін у процес викладання
- в. організацію роботи в класі
- г. наявність технічних засобів у класі

В якій інституції сім'я може отримати допомогу з питань особливостей розвитку дитини, у якої виникають труднощі у навчанні?

- а. Центр первинної медичної допомоги
- б. Громадська організація
- в. Інклюзивно-ресурсний центр
- г. Соціальна служба для дітей, сім'ї та молоді

Визначте, чи повинна дитина з порушеннями зору бути активним учасником освітнього процесу?

- а. Ні, вона має сидіти окремо з асистентом.
- б. Так. Для цього потрібно спиратися на розвиток збережених відчуттів (тактильних, слухових та ін.); надавати можливість висловити власну думку; залучати до роботи в парах, групах та інше.
- в. Так. Дитина сидить в класі – отже, вона є активним учасником освітнього процесу.

Визначте правильну відповідь.

- а. Для дітей з порушеннями слуху не важливо бачити обличчя мовця
- б. Для дітей з порушеннями слуху важливо бачити обличчя мовця, щоб «читати» по губах.

Пані Ольга – вчитель початкової школи, де є дитина з порушеннями слуху зі слуховим апаратом. Постостерігавши за дитиною, вона помічає певні показники. Визначте опис, що відповідає показникам задовільного акустичного середовища.

- а. Дитина реагує на своє ім'я, вказівки вчителя на заняттях; інколи просить повторити та звертається із запитаннями до вчителя; розмовляє з однокласниками (інколи й на уроці).
- б. Дитина часто скаржиться, що «не почула»; чує як щось пишеть у слуховому апараті; говорить голосно і постійно перепитує; відволікається на шум за вікном; скаржиться на головний біль.

Визначте опис, що відповідає особливостям дітей з порушеннями інтелектуального розвитку

- а. Виділяють окремі частини в предметах чи навіть тексті, але не завжди встановлюють зв'язки між ними; інколи потребують допомоги, щоб проводити якісний порівняльний аналіз і синтез навіть за несуттєвими ознаками; не завжди помічають свої помилки.
- б. Виділяють окремі частини в предметах чи навіть тексті, але не встановлюють зв'язки між ними; не здатні без допомоги проводити якісний порівняльний аналіз і синтез навіть за несуттєвими ознаками; наявна некритичність, неможливість помітити свої помилки, знижена активність розумових процесів, слабка регулююча роль мислення.

Діти з аутизмом надають перевагу наочно (візуально) представленій інформації, тому що їхня сильна сторона:

- а. логіка
- б. консерватизм, схильність до упорядкованості
- в. зорова пам'ять
- г. уява

Позначте правильне словосполучення:

- а. особа з порушеннями
- б. особа з вадами
- в. особа з інвалідністю

Завдання підвищення адаптивних можливостей учнів з аутизмом можна вирішити завдяки такому підходу, як:

- а. ігрова терапія
- б. психологічний тренінг
- в. лікувальна фізкультура
- г. заняття з логопедом

Оберіть правильну відповідь.

- а. Формування розумових дій дітей з порушеннями інтелектуального розвитку здійснюється виключно на індивідуальних заняттях.
- б. Формування розумових дій дітей з порушеннями інтелектуального розвитку здійснюється спонтанного під час занять
- в. Формування розумових дій дітей з порушеннями інтелектуального розвитку здійснюється під час освітнього процесу завдяки спеціально організованому навчанню та вихованню, а також корекційно-розвитковій роботі з фахівцями.

Як можуть проявлятися особливості мовлення у дітей молодшого шкільного віку?

- а. неправильна вимова звуків, недосконалість розрізнення звуків мовлення на слух, бідність словникового запасу;
- б. заміна звуків, пропуск звуків, загальна «змазаність» мовлення, присутність вимушених пауз, повторів одиниць мовлення, граматична недосконалість;
- в. неправильна вимова, заміна, пропуск звуків; недосконалість розрізнення звуків мовлення на слух; загальна «змазаність» мовлення, присутність вимушених пауз, повторів одиниць мовлення; бідність словникового запасу; граматична недосконалість; труднощі опанування навичок читання і письма;
- г. неправильна вимова, заміна, пропуск звуків; недосконалість розрізнення звуків мовлення на слух; загальна «змазаність» мовлення, присутність вимушених пауз, повторів одиниць мовлення; бідність словникового запасу.

Робота команди супроводу вважається ефективною за умови:

- а. якісного індивідуального планування розвитку дитини представниками адміністрації закладу освіти
- б. визначення спільних цілей, розуміння та цінування внеску кожного з членів команди
- в. залучення медичних працівників

Які додаткові завдання виконує практичний психолог у інклюзивному закладі освіти? Оберіть правильні відповіді (2).

- а. Формує навички спілкування та гри між дітьми
- б. Розробляє нові напрямки роботи поза інклюзивною групою
- в. Організовує виховні заходи
- г. Навчає ефективної взаємодії у освітньому середовищі

Яке формулювання є етичними? Позначте всі потрібні варіанти відповідей.

- а. дитина з обмеженими можливостями
- б. дитина з вадами
- в. дитина з інвалідністю
- г. сліпа/-ий
- д. дитина-інвалід
- е. дитина із особливими освітніми потребами

Індивідуальну програму розвитку розробляють: позначте всі потрібні відповіді.

- а. вчитель
- б. асистент вчителя
- в. представник адміністрації
- г. спеціальні педагоги (логопед та дефектолог)
- д. практичний або соціальний психолог
- е. батьки дитини

У процесі інклюзивної освіти дітей з інвалідністю підтягують до якогось одного рівня:

- а. правильно
- б. не правильно

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Розподіл балів, які отримують студенти за курс

Змістовий модуль 1

(максимально можлива кількість балів – 100)

Виконання завдань практичних робіт – 20 балів;

Виконання завдань лабораторних робіт – 20 балів;

Виконання завдань самостійної роботи – 20 балів;

Підсумковий екзаменаційний тест – 40 балів.

Практичні, лабораторні та самостійна робота								Підсумковий екзаменаційний тест	Сума
Змістовий модуль №1									
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	40	100
3	9	8	10	6	6	9	9		

T1, T2 ... T8 – теми змістового модуля.

Розподіл балів, які отримують студенти за виконання завдань практичної роботи

Практичні роботи								Сума
Змістовий модуль №1								
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	20
1	3	3	3	2	2	3	3	

T1, T2 ... T8 – теми змістового модуля.

Розподіл балів, які отримують студенти за виконання завдань лабораторних робіт

Лабораторні роботи								Сума
Змістовий модуль №1								
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	20
1	3	2	4	2	2	3	3	

T1, T2 ... T8 – теми змістового модуля.

Розподіл балів, які отримують студенти за виконання завдань самостійної роботи

Самостійна робота								Сума
Змістовий модуль №1								
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	20
1	3	3	3	2	2	3	3	

T1, T2 ... T8 – теми змістового модуля.

Критерії оцінювання завдань самостійної роботи студентів розміщені у додатках А, Б, В.

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90 – 100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
74-81	C		
64-73	D	задовільно	
60-63	E		
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

«А» 90–100 балів – відмінно – виставляється студенту, який вільно володіє теоретичним матеріалом, коректно користується необхідною термінологією, висловлюючи при цьому власні думки, особисту позицію; уміє практично застосувати засвоєні знання та вміння; проявляє уміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати,

класифікувати, робити висновки, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки; демонструє готовність до наукової роботи; на додаткові запитання викладача дає правильні вичерпні відповіді.

«В» **82–89** – **добре** – виставляється студенту, який засвідчив систематичний характер знань з теорії основ інклюзивної освіти; вміє систематизувати набуті знання, самостійно виправляти неточності; загалом правильно використовує термінологію, незначна кількість термінологічних помилок не перешкоджає розумінню змісту викладеного; добирає переконливі аргументи на підтвердження засвоєного матеріалу, здатен до його самостійного поповнення і оновлення у ході подальшої навчальної роботи; але при розкритті деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки; на додаткові запитання викладача дає правильні відповіді.

«С» **74–81** – **добре** – виставляється студенту, який знає програмовий матеріал, має практичні навички в конструюванні змісту навчального матеріалу; допускає невелику кількість помилок у використанні термінів, при правильному і в цілому зв'язному викладі матеріалу, студент припускає у відповіді неточності, які виправляє самостійно за допомогою викладача; демонструє недостатньо вичерпні відповіді на додаткові запитання викладача.

«Д» **64 –73** – **задовільно** – виставляється студенту, який в цілому володіє навчальним матеріалом, може репродукувати значну частину теоретичного матеріалу, але викладає його зміст не достатньо зв'язно і послідовно, без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, допускаючи при цьому суттєві неточності та помилки; допускає велику кількість помилок у використанні термінів, що ускладнює розуміння змісту викладеного, запас термінів досить обмежений; не в змозі без допомоги викладача вивести співвідношення з іншими проблемами дисципліни, що вивчається; на додаткові запитання викладача дає поверхові відповіді.

«Е» **60–63** – **задовільно** – виставляється студенту, який не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, фрагментарно, поверхово без аргументації та обґрунтування викладає його зміст; відповідь студента на питання є бездоказовою, він не демонструє свого ставлення до розглянутих проблем; виявляє незнання значної частини навчального матеріалу, у відповіді мають місце заминки і

перерви; не може пояснити проблему, хоча і розуміє її; не проявляє методичних знань; на додаткові запитання викладача дає неточні відповіді.

«FX» 35–59 – незадовільно – виставляється студенту, який припускається грубих помилок при викладі матеріалу і не виправляє ці помилки навіть при акцентуванні на них викладача; не володіє термінологією, оскільки понятійний апарат не сформований, не в змозі викласти зміст питань, допускає суттєві помилки; практично не дає відповіді на поставлені запитання.

«F» 0–34 – незадовільно – виставляється студенту, який виявляє повне незнання і нерозуміння навчального матеріалу і як наслідок цього – повна відсутність навичок як в аналізі явищ, так і у подальшому виконанні практичних завдань.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна

1. Аніщук А. М. Інклюзивна освіта : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Дошкільна освіта» Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 227 с. URL: <http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/53>
2. Базима Н.В. Розвиток мовлення дітей з аутизмом. Харків: Вид-во «Ранок», ВГ «Кенгуру», 2018. 144 с. URL: <http://surl.li/hvfbh>
3. Будник О. Б. Інклюзивна освіта : навчальний посібник. Івано-Франківськ : ПП Бойчук А.Б., 2015. 152 с. URL: <http://194.44.152.155/elib/local/2292.pdf>
4. Гаяш О.В. Корекційно-розвивальна робота з дітьми з особливостями психофізичного розвитку : Науково-методичний посібник для вчителів інклюзивного навчання, асистентів учителів, які працюють з дітьми з психофізичними порушеннями в умовах загальноосвітніх навчальних закладів, соціальних педагогів, батьків / Укладач О. В. Гаяш. Ужгород : Інформаційно-видавничий центр ЗППО, 2016. 120 с. URL: <https://cutt.ly/G9BUhvv>
5. Данілавічюте Е.А., Литовченко С.В. Стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладі: навчально-методичний посібник / За ред. А.А. Колупаєвої. Київ: Видавнича група «А.С.К.», 2012. 360 с. URL: <https://cutt.ly/n9BUxqf>
6. Діти з синдромом Дауна: факти, навчання, допомога. Методичні рекомендації / О. Дерень, А. Пруска, Ю. Рибак. Київ, 2015 р. 24 с. URL: <file:///C:/Users/home/Downloads/Design.pdf>
7. Інклюзивна освіта від А до Я: poradnik для педагогів і батьків / Укладачі Н. В. Заєркова, А. О. Трейтяк. Київ, 2016. 68 с. URL: <http://surl.li/cordv>
8. Колупаєва А.А. Інклюзивна практика: технології навчання / А.А. Колупаєва, О.М. Таранченко. Київ: Літера ЛТД. 2019. 160 с.
9. Колупаєва А.А., Таранченко О. М. Педагогічні технології інклюзивного навчання. Харків: Вид-во «Ранок», ВГ «Кенгуру», 2018. 160 с.
10. Колупаєва А.А., Таранченко О.М. Інклюзивна освіта: від основ до практики: Київ : ТОВ «АТОПОЛ», 2016. 152 с. URL: <https://cutt.ly/n9BUU5N>

11. Колупаєва А.А., Таранченко О.М. Навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі: навчально-методичний посібник. Харків : Вид-во «Ранок», 2019. 304 с. URL: <http://surl.li/huycm>

12. Костенко Т. М. Навчання дітей із порушеннями зору : навчально-методичний посібник / Т. М. Костенко, І. М. Гудим. Харків : Вид-во «Ранок», 2019. 184 с. URL: <http://surl.li/esjns>

13. Костенко Т. М. Учні початкових класів із порушеннями зору: навчання та розвиток : навчально-методичний посібник / Т. М. Костенко. Харків : Вид-во «Ранок», 2020. 128 с. URL: <http://surl.li/etiqr>

14. Модування інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами: синдром дефіциту уваги з гіперактивністю / упорядник: Н.В. Васильєва. Полтава : ПОІПО, 2020. 114 с. URL : <http://poippo.pl.ua/nml/elektronnyvdannia-poippo>.

15. Навчання дітей із порушеннями слуху : навчально-методичний посібник / С.В. Кульбіда та ін. Харків : Вид-во «Ранок», 2019. 216 с. URL: <http://surl.li/edvsv>

16. Недозим І. В. Учні початкових класів із розладами аутистичного спектра: навчання та розвиток : навчально-методичний посібник / І. В. Недозим. Харків : Вид-во «Ранок», 2020. 96 с. URL: <http://surl.li/esiwi>

17. Рібцун Ю. В. Учні початкових класів із тяжкими порушеннями мовлення: навчання та розвиток : навч.-метод. посіб. / Юлія Рібцун. Львів : Світ, 2020. 264 с. : іл. URL: <http://surl.li/ajsysc>

18. Скрипник Т.В. Діти з аутизмом в інклюзії: сценарії успіху : монографія. Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2019. 208 с. URL: <http://surl.li/gnzxw>

19. Сухіна І.В. Гіперактивна дитина. Харків: Вид-во «Ранок», ВГ «Кенгуру», 2018. 40 с. URL: <http://surl.li/hsfsv>

20. Трикоз. С.В. Дитина з порушенням інтелектуального розвитку. Харків: Вид-во «Ранок», ВГ «Кенгуру», 2018. 40 с. URL: <http://surl.li/fvzpp>

21. Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в освітньому просторі: навч.-метод. посіб. / Уклад. Т. Скрипник. Харків : Факт, 2015. 40 с. URL: <http://www.ussf.kiev.ua/ieeditions/274/1/>

22. Технології психологічного забезпечення освітнього процесу в інклюзивній школі : методичний посібник / автори-упорядники Д.Д. Романовська, Р.І. Мінтянська / за загальною редакцією Д.Д. Романовської. Чернівці : Технодрук, 2019. 158 с.

23. Учні початкових класів із порушеннями слуху: навчання та розвиток : навчально-методичний посібник / [С. В. Кульбіда, С. В. Литовченко, В. В. Жук, В. В. Литвинова]. Харків : Вид-во «Ранок», 2020. 144 с. URL: <http://surl.li/edvyf>

24. Чеботарьова О. В. Дитина із синдромом Дауна / О. В. Чеботарьова, І. В. Гладченко, А. Василенко-ван де Рей, Н. І. Ліщук. Харків : Вид-во «Ранок», ВГ «Кенгуру», 2018. 48 с. URL: <http://surl.li/esaez>

25. Чеботарьова О. В. Учні початкових класів із порушеннями інтелектуального розвитку: навчання та розвиток : навчально-методичний посібник / О. В. Чеботарьова, І. В. Гладченко. Харків : Вид-во «Ранок», 2020. 128 с. URL: <http://surl.li/eripr>

26. Хом'як О.А. Організаційно-технологічні засади інклюзивної освіти в початковій школі *Технології організаційно-управлінської та освітньої діяльності в початкових класах Нової української школи в умовах інтеграції України до Європейського Союзу*. Монографія / за заг. ред. О. О. Красовська. Рівне : видавець О. Зень. 2023. С. 249-286. URL: <https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/3462>

Додаткова

1. Асистент вчителя у закладі загальної середньої освіти з інклюзивною формою навчання: навчально-методичний посібник / А. А. Колупаєва та ін. Харків : Видавництво «Ранок», 2019. 216 с. URL: http://ispukr.org.ua/articles/19/at_200213.pdf

2. Асистент учителя в інклюзивному класі: навчально-методичний посібник / Н. М. Дятленко, Н. З. Софій., О. В. Мартинчук, Ю. М. Найда, під заг. ред. М. Ф. Войцехівського. Київ: ТОВ Видавничий дім «Плеяди», 2015. 172 с. URL: http://nmcio.ippo.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/Assist_teacher_4_All_print.pdf

3. Веремчук А.П., Хом'як О.А. Інноваційні технології навчання дітей з особливими освітніми потребами. Психолого-педагогічні

проблеми сучасної школи. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Вип. 1 (5). Умань, 2021. С. 71-78. URL: <http://ppsh.udpu.edu.ua/article/view/235185>

4. Діти з особливими потребами та організація їх навчання. Видання доповнене та перероблене : наук.-метод. посіб. / А. А. Колупаєва, Л.О. Савчук. Київ : Видавнича група «Атопол», 2011. 274 с. URL: <http://www.ussf.kiev.ua/ieeditions/22/>

5. Кінезіологічні вправи, як засіб розвитку для дітей з особливими освітніми потребами: збірка / Укладачі: Полупанова Я. М., Толошина С.М., Корольов М.Г. та ін. Дніпро, 2022. 28 с. URL: <http://surl.li/eripf>

6. Кочерга О. В. Психофізіологія дітей з особливими потребами. Київ : Ред. газ. з дошк. та почат. освіти, 2012. 128 с. URL: <https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/4682>

7. Красовська О.О., Міськова Н.М., Хом'як О. А. Формування інклюзивної компетентності педагогів до використання арт-терапевтичних технологій в освітньому середовищі ЗДО і НУШ. Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки № 2 (2020 р.). С. 106 - 112. URL: <http://surl.li/hvgsz>

8. Миронова С. П. Робота фахівців з сім'ями, які виховують дітей з особливими освітніми потребами. Актуальні питання корекційної освіти. 2017. № 9. URL: <http://surl.li/hsdzd>

9. Міськова Н.М., Хом'як О. А., Кирилович О.Ф. Забезпечення наступності в роботі педагогів у інклюзивному середовищі закладу дошкільної освіти і Нової української школи. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2020. Вип. 73. 238 с. Т. 1. С. 73-77. URL: http://www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2020/73/part_1/15.pdf

10. Міськова Н.М., Хом'як О. А. Організаційно-методичні особливості підготовки майбутніх педагогів до роботи в інклюзивному середовищі закладу дошкільної освіти та Нової української школи на засадах наступності. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. Вип. 2 (24). Рівне: РВЦ МEGУ імені акад. С. Дем'янука, 2020. С. 57-66. URL: <http://surl.li/hverf>

11. Організація корекційно-розвиткової роботи в умовах інклюзивно-ресурсного центру : методичні рекомендації / авт. кол. : Т.В. Жук, Т.Д. Ілляшенко, Т.Д. Каменщук, А.Г. Обухівська, Г.В. Якимчук; за ред. А.Г. Обухівської, Т.Д. Ілляшенко. Київ : Ніка-Центр, 2021. 94 с. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/729130/1/organizatsia%202021.pdf>
12. Островська К.О., Островський І.П., Сайко Х.Я. Індивідуальний маршрут дитини з розладами спектру аутизму. Навчальний посібник, 2017. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 52 с. URL: <http://surl.li/erlob>
13. Павелків Р.В. Дитяча психологія : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Р.В. Павелків, О.П. Цигипало; М-во освіти і науки України. Київ : Академвидав, 2010. 432 с. URL: <https://academia-ps.com.ua/product/51>
14. Підтримай себе – підтримай дитину: путівник для батьків дітей з особливими потребами. Методичні матеріали. Авторський колектив проекту «Інклюзивна освіта: крок за кроком», Київ: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2015. 34 с. URL: <http://surl.li/hvgn>
15. Порошенко М. А. Інклюзивна освіта: навчальний посібник. Київ : ТОВ «Агентство «Україна», 2019. 300 с. URL: <http://surl.li/froo>
16. Практика асистента педагога: міжнародний й український контекст: результати дослідження / О.Федоренко, О.Мартинчук, Н.Софій, Г.Лук'янова, О.Кошіль, Т.Симоненко, Л.Байда, Ю.Найда. Київ: ФОП Парашин, 2020, 122 с. URL: <http://surl.li/huuga>
17. Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти: Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.04.2018 № 414. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0582-18>
18. Технології психологічного забезпечення освітнього процесу в інклюзивній школі : методичний посібник / автори-упорядники Д.Д. Романовська, Р.І.Мінтянська / за загальною редакцією Д.Д. Романовської. Чернівці : Технодрук, 2019. 158 с. URL: <http://surl.li/gvyl>

19. Учні початкових класів із особливими освітніми потребами: навчання та супровід : навчально-методичний посібник/ [Л. І. Прохоренко, О. О. Баб'як, В. В. Засенко, Н. А. Ярмола]. Харків : Вид-во «Ранок», 2020. 160 с. URL: <http://surl.li/erios>

20. Хом'як О. А. Організація інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами в освітньому середовищі. *Синергія формальної, неформальної та дуальної освіти майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти*: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (11-12 червня 2021 року, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка). Чернігів, 2021. С. 1116-120. URL: <http://surl.li/eriov>

21. Хом'як О.А., Літвінчук І.В. «Готуємо руку до письма – починаємо з піска» (підготовка руки до письма методами пісочної (солевої, манної) анімації). Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути: тези доп. І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 1-2 серпня 2019 р. Дніпро, 2019. С. 777-784. URL: <http://surl.li/eripg>

22. Чайка М. С., Усатенко Г. В., Кривоногова О. В. Теорія та практика використання альтернативної комунікації для осіб з особливими освітніми потребами : навчально-методичний посібник. Київ : ФОП Усатенко Г. В., 2021. 80 с. URL: <http://surl.li/etira>

Інформаційні ресурси в мережі Інтернет

<http://mon.gov.ua/>

http://www.ussf.kiev.ua/inclusive_education/

<http://www.ussf.kiev.ua/news/526/>

<https://nus.org.ua/tags/129/>

<http://poroshenko.com/data/group/21/site2-bff4eba3e5.pdf>

<https://emetodyst.mcfr.ua/750584>

ТЕЗАУРУС

Адаптація – змінює характер подання навчального матеріалу, але не змінює зміст або концептуальну складність навчального завдання. Адаптація – це зміна умов виконання завдання.

Алалія – відсутність або недорозвиток мовлення у дітей, зумовлене органічним ураженням головного мозку. Виділяють два основні види алалії: моторну та сенсорну.

Анімалотерапія – складова природотерапії. Це – використання позитивного терапевтичного впливу тварин на самопочуття людини у процесі спостереження, догляду, нагляду, взаємодії з тваринами. Відомі самостійні напрямки цього виду терапії: дельфінотерапія, іпотерапія, петтерапія тощо.

Арттерапія – використання мистецтва як терапевтичного фактору. Один з видів корекційної діяльності через залучення до мистецтва. З цією метою дитина включається у процес обговорення творів мистецтва або до артистичної, творчої діяльності, що стимулює її самовираження.

Ароматерапія – використання різних запахів переважно з лікувальною метою, що стимулюють життєву активність (працездатність, творчість тощо) людини. У дошкільній педагогіці – переважно з профілактичною метою епідемічних захворювань.

Аутизм – важкий психічний розлад, крайня форма самоізоляції, занурення в себе.

Безбар'єрне середовище – середовище, яке пристосоване для вільного пересування людей з функціональними обмеженнями через медичні, вікові, інші причини.

Вміння – готовність людини ефективно виконувати дії (або діяльність) відповідно до мети і умов, за яких необхідно діяти; основою вмінь є знання; розрізняють розумові, практичні, часкові, загальні та узагальнені вміння.

Гіперактивність – стан, при якому активність і збудливість людини перевищує норму. У випадку, якщо подібна поведінка є проблемою для інших, гіперактивність трактується як психічний розлад. Гіперактивність частіше зустрічається у дітей і підлітків.

Гіперактивність, або гіперкінетичний синдром – нейропсихіатричний розлад, «вбудований» у темперамент дитини. Його причина - в особливостях будови та функціонування кори головного мозку. Ці розлади дають про себе знати у перші п'ять років життя. Основні симптоми – недостатня наполегливість у навчанні, схильність швидко переходити від одного заняття до іншого, погана організованість, нерегульована надмірна активність.

Гіперактивні діти – це діти, поведінка яких характеризується неуважністю, надмірною активністю та імпульсивністю, що проявляються в різних ситуаціях і зумовлюють стійку соціальну чи шкільну дезадаптацію.

Глухі діти – це діти з цілковитою відсутністю слуху або його значним зниженням, за якого сприймання, розпізнавання і самостійне оволодіння усним мовленням (спонтанне формування мовлення) є неможливим.

Групи ризику – це категорії дітей, чий соціальний стан за тими або іншими ознаками не має стабільності, які практично не можуть поодиноці перебороти труднощі, що виникли в їхньому житті; все це в результаті може призвести до втрати ними соціальної значущості, духовності, морального образу, біологічної загибелі.

Дефектолог – спеціаліст з повною вищою освітою за спеціальністю дефектологія – за напрямками: олігофренопедагогіка, тифлопедагогіка, сурдопедагогіка, логопедія.

Дизартрія – порушення звуковимови та мелодико-інтонаційної сторони мовлення, зумовлені недостатністю іннервації м'язів артикуляційного апарату.

Дисграфія – порушення опанування письма, спотворення чи заміна букв, викривлення звуко-складової структури слова, порушення злитого написання слів і речень, аграматизми. В основу класифікації дисграфії покладено несформованість певних операцій процесу письма.

Дислексія – труднощі сприйняття тексту, нездатність сприймати друкований чи рукописний текст і трансформувати його у слова.

Діти з особливими потребами – поняття, яке широко охоплює всіх учнів, чий освітні проблеми виходять за межі загальноприйнятої норми:

- діти з особливостями психофізичного розвитку,
- обдаровані діти,
- діти із соціально вразливих груп (з дитячих будинків тощо).

Діти з особливостями (порушеннями) психофізичного розвитку – діти, які мають відхилення від нормального фізичного чи психічного розвитку, зумовлені вродженими чи набутими розладами.

Діти зі зниженим слухом (слабочуючі) – це діти з частковою недостатністю слуху, яка не перешкоджає їм самостійно накопичити певний словниковий запас (часто неповний, дещо спотворений), оволодіти певною мірою граматичною будовою мовлення, хоча в цілому призводить до яскраво виразних порушень мовленнєвого розвитку.

Дизонтогенез – порушення індивідуального розвитку організму.

Дитина-інвалід – особа віком до 18 років зі стійким розладом функцій організму, зумовленим захворюванням, травмою або вродженими вадами розумового чи фізичного розвитку, що призводить до обмеження нормальної життєдіяльності та викликає необхідність надання їй соціальної допомоги і захисту

Дитячий церебральний параліч – є узагальнюючим терміном для групи захворювань, які проявляються в першу чергу порушеннями рухів, рівноваги та положення тіла. Причинами виникнення церебрального паралічу є порушення розвитку мозку або пошкодженням однієї чи декількох його частин, які контролюють м'язовий тонус та моторну активність (рухи). Перші прояви ураження нервової системи можуть бути видимими відразу після народження, а ознаки формування ДЦП можуть виявлятися ще в грудному віці. Для всіх людей з церебральними паралічами є однаково важкими складнощі контролю над власними рухами та координування роботи м'язів. Через це навіть простий рух є складним для виконання при ДЦП.

Діти з особливими освітніми потребами – поняття, яке широко охоплює всіх дітей, чії освітні потреби виходять за межі загальноприйнятої норми, йдеться про дітей із особливостями психофізичного розвитку, обдарованих, а також дітей із соціально вразливих груп (вихованців дитячих будинків та ін.).

Діти з особливостями (порушеннями) психофізичного розвитку – діти, які мають зумовлені вродженими чи набутими розладами відхилення від нормального фізичного чи психічного розвитку.

Емпатія – (співпереживання) – збагнення емоційних станів іншої людини, здатність емоційно відгукуватися на переживання інших людей.

Загальний недорозвиток мовлення (ЗНМ) – різні мовленнєві розлади, при яких у дітей порушене формування всіх компонентів системи мовлення, що відносяться до звукової і змістовної сторони.

Затинання – одне з найскладніших і тривалих мовленнєвих порушень, це розлад темпу, ритму, плавності мовлення судомного характеру. Мовна судома перериває мовленнєвий потік зупинками різного характеру. Судоми виникають тільки при продукуванні мовлення. Це порушення мовлення досить поширене серед дітей різного віку.

Затримка психічного розвитку (ЗПР) – порушення нормального темпу психічного розвитку, коли окремі психічні функції (пам'ять, увага, мислення, емоційно-вольова сфера) відстають у своєму розвитку від прийнятих психологічних норм для даного віку. Цей характер відставання з часом долається, і тим успішніше, чим раніше виявляється причина.

Затримка психічного розвитку – це поняття, яке говорить про сповільнення темпу психічного розвитку, яке частіше виявляється під час вступу до школи і виражається в недостатності загального запасу знань, обмеженості уявлень, незрілості мислення, малій інтелектуальній цілеспрямованості, переважанні ігрових інтересів, швидкою перенасичення в інтелектуальній діяльності.

Здібності – індивідуально-психологічні особливості як суб'єктивна умова успішного виконання визначеного типу

діяльності. Здібності не зводяться до знань, умінь та навичок індивіда, їх проявами є швидкість, глибина, легкість і міцність оволодіння засобами та прийомами діяльності, формуються на основі задатків.

Знання – це відображення дійсності, сукупність відомостей про неї, форма духовного оволодіння дійсністю, інформація.

Зона найближчого розвитку (ЗНР) – розбіжність між рівнем актуального розвитку (він визначається ступенем складності завдань, що вирішуються дитиною самостійно) і рівнем потенційного розвитку (якого дитина може досягти, вирішуючи завдання під керівництвом дорослого).

Ігротерапія – це терапія засобами ігрової діяльності, тобто побудова стосунків між дорослим і дитиною за допомогою гри, де вона почувається значимою особистістю, яку цінують і люблять. У процесі ігротерапії дитина розкривається для вираження своїх емоцій, завдяки чому звільняється від напруги, пригнічених відчуттів.

Ідіотія – найглибший ступінь інтелектуальної недорозвиненості, вродженого або набутого в ранньому дитинстві недоумства.

Ізотерапія – корекція порушень в розвитку дитини за допомогою образотворчого мистецтва.

Імбецильність – легший ступінь порушення інтелектуального та загального розвитку, середня ступінь слабоумства, розумової відсталості.

Індивідуальна програма реабілітації – комплекс оптимальних видів, форм, обсягів, термінів реабілітаційних заходів з визначенням порядку і місця їх проведення, спрямованих на відновлення та компенсацію порушених або втрачених функцій організму і здібностей конкретної особи до виконання видів діяльності, визначених у рекомендаціях медико-соціальної експертної комісії.

Індивідуальний навчальний план – документ, який містить детальну інформацію про дитину, її сильні та слабкі сторони, навчальні та спеціальні послуги, які вона має отримувати.

Індивідуалізація – врахування в процесі навчання індивідуальних особливостей учнів в усіх його формах і методах, незалежно від того, які особливості і в якій мірі враховуються.

Індивідуальний підхід – психопедагогічний принцип, який впорядковує освітній процес відповідно до індивідуальних особливостей розвитку життя кожної дитини.

Індивідуальний навчальний план визначає перелік навчальних предметів, послідовність їх вивчення, кількість годин, що відводяться на вивчення кожного предмета, і тижневу кількість годин.

Індивідуальна навчальна програма розробляється для тих учнів, які потребують певних адаптацій та/або модифікацій через особливості сприймання інформації чи засвоєння навчального матеріалу.

Індивідуальна програма розвитку – документ, що забезпечує індивідуалізацію навчання особи з особливими освітніми потребами, закріплює перелік необхідних психолого-педагогічних, корекційних потреб/послуг для розвитку дитини та розробляється групою фахівців з обов'язковим залученням батьків дитини з метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання. (ВР України, Закон «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII)

Інклюзивна модель – передбачає, що освітні заклади повинні бути готовими приймати різних дітей з особливостями розвитку, поважати їх, враховувати індивідуальні відмінності в своїх педагогічних підходах, в організації заходів та плануванні освітнього процесу.

Інклюзивне навчання – система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників.

Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу.

Інклюзивне освітнє середовище – сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання

та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей

Інклюзивно-ресурсний центр (ІРЦ) – це установа, яка створена з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі, у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших навчальних закладах, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти.

Інтеграція – включення дитини з вадами психофізичного розвитку в середовище здорових дітей у процесі навчання, виховання, праці, проведення вільного часу; зусилля, спрямовані на введення дітей з особливими освітніми потребами в загальний освітній простір.

Імаготерапія – корекція і розвиток за допомогою образів і театралізації.

Кабінет психологічного розвантаження - вдосконалений варіант кімнати відпочинку, в якій створені оптимальні умови для швидкого і ефективного зняття емоційного перенапруження, відновлення працездатності, проведення психотерапевтичних та психогігієнічних заходів.

Кінезіологічні вправи – це комплекс рухів, що дозволяють активізувати міжпівкульну взаємодію, під час якої відбувається обмін інформації та синхронна робота обох півкуль. Ці вправи розвивають мислення через рух. Гімнастика мозку складається з простих, цікавих і приємних вправ. Цей комплекс рекомендується використовувати під час навчання дітей, щоб підвищити навик цілісного розвитку мозку. Вправи полегшують всі види навчання, а особливо ефективні для оптимізації інтелектуальних процесів і підвищення розумової працездатності. Вправи покращують розумову діяльність, синхронізують роботу півкуль, сприяють запам'ятовуванню, підвищують стійкість уваги, допомагають відновленню мовленнєвих функцій, полегшують процеси читання і письма.

Компенсація – відновлення недорозвинутих чи порушених психофізичних функцій шляхом використання збережених чи перебудованих частково порушених функцій.

Корекція – це система заходів, спрямована на виправлення недоліків психології або поведінки людини з допомогою

спеціальних засобів психологічного впливу; психокорекційні впливи, спрямовані на зміну поведінки і розвиток особистості.

Корекційно-розвиткова робота – це система заходів, що дозволяють вирішувати завдання своєчасної допомоги дітям, які зазнають труднощі у навчанні та шкільній адаптації.

Корекційно-розвиткове навчання – спрямоване на подолання труднощів у навчанні, пов'язаних із соціальною ізоляцією, педагогічною занедбаністю, затримкою психічного розвитку; передбачає поглиблену роботу з корекції психічних функцій, пізнавальної діяльності, навичок спілкування розвитку умінь і навичок у процесі трудового навчання, формування компенсаторних способів діяльності шляхом максимального використання потенційних можливостей, спроможності і здібностей дитини.

Логопед – спеціаліст, який має повну вищу освіту за спеціальністю «Логопедія». Здійснює навчально-корекційну, компенсаторну, реабілітаційну роботу з дітьми, які мають мовленнєві порушення.

Мейнстримінг – розглядається як стратегія, за якої учні з особливими потребами, спілкуються з однолітками на святах, у рамках різних програм дозвілля але при цьому можуть навіть навчатися в різних школах.

Методи навчання – спосіб досягнення навчальної мети, зокрема, послідовних взаємопов'язаних дій вчителя й учнів, які забезпечують засвоєння змісту освіти, формується світогляд учня, розвиваються його здібності. Класифікація методів:

- за джерелами здобуття знань: словесні, наочні, практичні;
- за характером пізнавальної діяльності: репродуктивні, частково-пошукові, дослідницькі, проблемного викладу.

Мінімальна мозкова дисфункція (ММД) – недиференційований синдром легких неврологічних розладів, переважно у вигляді рухових, мовних і поведінкових порушень.

Модифікації змінюють зміст або понятійну складність навчального завдання. Тобто змінюють зміст навчання: дитина вивчає не те, що вивчають усі діти в класі. Використовуються при роботі з учнями, які мають значні когнітивні порушення. Інколи,

учні можуть потребувати модифікованих програм тільки з окремих дисциплін.

Модифікації навчання – зміна характеру навчання, завдяки зміні змісту або понятійної складності навчального завдання.

Мультидисциплінарність – це співпраця, заснована на одночасному чи по черговому вивченні складної проблеми з перспектив кількох галузей знання.

Мотивація – система мотивів або стимулів, яка спонукає людину до конкретних форм діяльності або поведінки. Мотивами можуть виступати уявлення й ідеї, почуття й переживання, що виражають матеріальні й духовні потреби людини. Одна й та сама діяльність може здійснюватися за різних мотивів.

Модифікації навчання – зміна характеру навчання, завдяки зміні змісту або понятійної складності навчального завдання.

Мультидисциплінарність – це співпраця, заснована на одночасному чи по черговому вивченні складної проблеми з перспектив кількох галузей знання.

Мультидисциплінарна команда – співпраця фахівців різних спеціальностей з метою обміну інформацією і досвідом для створення нових і вдосконалених методів вирішення проблем та планування навчальної діяльності учнів з особливими потребами.

Навчальний результат – це загальне твердження, яке визначає, що учень зможе виконувати(видима діяльність або поведінка) наприкінці навчання. Формування навчального результату називають «компетенціями» і «навичками».

Навчання – процес здобуття знань, навичок і установок для певного виду діяльності організованим способом.

Навички – дії, складові частини яких у процесі багаторазового повторення стають автоматичними. Навички характеризуються високим ступенем засвоєння і відсутністю по елементної свідомої регуляції та контролю.

Навчально-реабілітаційний центр – це загальноосвітній навчальний заклад, метою діяльності якого є реалізація права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку, їх інтеграція в суспільство шляхом здійснення комплексних реабілітаційних заходів, спрямованих на

відновлення здоров'я, здобуття освіти відповідного рівня, розвиток та корекцію порушень.

Невро́з – група захворювань, в основі яких лежать тимчасові зворотні порушення психіки функціонального характеру, зумовлені перевантаженням основних нервових процесів – збудження та гальмування. Характеризується астеничними, нав'язливими, істеричними розладами, а також тимчасовим пониженням розумової та фізичної працездатності.

Нумікон – це методика формування математичних навичок у дітей, де застосовується мультисенсорний підхід та використовуються спеціальні набори наочно-практичного матеріалу. Результативність методики доведено в ході багатьох зарубіжних досліджень. Вона ефективно використовується у процесі навчання математики дітей із синдромом Дауна.

Обдарована дитина – дитина, яка володіє комплексом задатків і здібностей, які, за сприятливих умов, дозволяють потенційно досягти значних успіхів у певному виді діяльності.

Освітня послуга – система знань, інформації, вмінь, навичок, які використовуються з метою задоволення потреб людини і суспільства.

Особа з особливими освітніми потребами – особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту.

Пізнооглухлі – це діти, які втратили слух у віці, коли їхнє мовлення було більшою або меншою мірою сформоване. Рівень збереженості мовлення залежить від віку, в якому дитина втратила слух, розвитку її мовлення та умов, за яких формується особистість дитини.

Педагогічна інтеграція – формування у дітей з обмеженими можливостями здоров'я здібностей до засвоєння навчального матеріалу, передбаченого загальноосвітньою програмою.

Педагогічна підтримка – це спільне з вихованцем визначення його інтересів, цілей, можливостей та шляхів подолання проблем, які заважають йому зберігати людську гідність, досягати позитивних результатів у навчанні, праці, спілкуванні, способі життя.

Педагогічні здібності – це якості особистості, що інтегровано виражаються в нахилах до роботи з дітьми, любові до дітей, отримання задоволення від спілкування з ними.

Порушення інтелектуального розвитку – це стійке, явно виражене зниження пізнавальної діяльності, що виникло на основі органічного ураження центральної нервової системи. Переважно йдеться про ураження головного мозку.

Портфоліо «Case study» – це одна з форм збору інформації про дитину та її розвиток.

Психічні розлади – хвороби, які характеризуються порушенням психічної діяльності людини внаслідок розладів функцій головного мозку. До психічних хвороб відносять зокрема: шизофренію, маніакально-депресивний психоз, невроз, депресію, параною, олігофренію, епілепсію, реактивні стани тощо.

Психокорекційні технології – це сукупність знань про способи і засоби проведення психокорекційного процесу.

Психологічна адаптація – система заходів, спрямованих на формування в особи здатності пристосовуватися до наявних у суспільстві вимог та критеріїв за рахунок присвоєння їй норм і цінностей даного суспільства.

Психологічна служба освітньої установи – інтегративне явище, що являє собою єдність чотирьох складових або аспектів, – наукового, прикладного, практичного та організаційного.

Психолого-педагогічний супровід – система діяльності практичного психолога та спеціального педагога, спрямована на створення комплексної системи клініко-психологічних, психолого-педагогічних і психотерапевтичних умов, що сприяють засвоєнню дитиною знань, умінь і навичок, її успішній адаптації, реабілітації, становленню особистості, нормалізації сімейних стосунків, інтеграції в соціум.

Реабілітація – система медичних, психологічних, педагогічних, фізичних, професійних, трудових заходів, спрямованих на надання особам допомоги у відновленні та компенсації порушених або втрачених функцій організму, усуненні обмежень їх життєдіяльності для досягнення і підтримання соціальної і матеріальної незалежності, трудової адаптації та інтеграції в суспільство.

Реабілітаційні послуги – послуги, спрямовані на відновлення оптимального фізичного, інтелектуального, психічного і соціального рівня життєдіяльності особи з метою сприяння її інтеграції в суспільство.

Реабілітаційна установа – заклад чи відділення, структурні підрозділи, незалежно від форм власності, що здійснюють реабілітацію інвалідів і дітей-інвалідів відповідно до державних соціальних нормативів у сфері реабілітації.

Ринолалія – порушення звуковимови і тембру голосу, пов'язане з вродженим дефектом будови артикуляційного апарату.

Розумово відсталі діти – це діти, у яких в результаті органічних уражень головного мозку спостерігається порушення нормального розвитку психічних, особливо вищих пізнавальних, процесів, труднощів формування інтересів і соціальної мотивації діяльності. У багатьох розумово відсталих дітей спостерігаються порушення у фізичному розвитку: дисплазії, деформації форми черепа і розмірів кінцівок, порушення загальної, дрібної і артикуляційної моторики, труднощі формування рухових автоматизмів.

Саморегуляція – це здатність людини керувати собою на основі сприймання та усвідомлення психічних процесів та своєї поведінки, а також регулювати свою активність та діяльність у бажаному напрямі.

Синдром Дауна – це генетичне порушення, яке полягає у порушенні рівня розумового розвитку (різного ступеня), характерних рисах обличчя, вроджених вадах серця, порушеннях слуху та зору, інших медичних проблемах. Проте ступінь прояву усіх цих ознак є дуже різною в кожного з пацієнтів. Синдром Дауна є однією з найпоширеніших вроджених вад розвитку, що мають генетичну природу. Частота виникнення становить приблизно 1 на 800 або 1000 новонароджених. Синдром спричинюється хромосомними розладами: внаслідок порушення в розвитку клітини, в ній нараховується 47 (замість 46 хромосом – як це буває при нормальному розвитку). Ця додаткова хромосома змінює перебіг розвитку організму і, зокрема, мозку.

Синдром дефіциту уваги і гіперактивності (скорочено СДУГ) – неврологічно-поведінковий розлад розвитку, що

починається в дитячому віці. Проявляється такими симптомами, як труднощі концентрації уваги, гіперактивність і погано керована імпульсивність.

Соціалізація – процес становлення особистості, поступове засвоєння нею вимог суспільства, придбання соціально значимих характеристик свідомості і поведінки, які регулюють її взаємини із суспільством.

Спеціальна освіта – дошкільна, загальна, середня, професійно-технічна та вища освіта, для отримання якої особам з особливими психофізичними розвитку створюють спеціальні умови.

Спеціальні умови для отримання освіти – умови навчання, в тому числі спеціальні програми та методи освіти, індивідуальні технічні навчальні засоби, підручники, навчальні посібники, а також педагогічні, медичні, соціальні та інші послуги, без яких неможливо або ускладнено засвоєння загальноосвітніх та професійних навчальних програм особам з особливостями психофізичного розвитку.

Спеціальні навчальний заклад – навчальний заклад, створений для навчання осіб з особливостями психофізичного розвитку (школа, школа-інтернат, спеціальний навчально-виховний комплекс, об'єднання, навчально-реабілітаційний центр).

Спеціальний навчальний підрозділ – структурний підрозділ загальноосвітнього навчального закладу, створений для навчання осіб з фізичними та /або розумовими порушеннями, з метою надання спеціальних освітніх послуг, у закладах за місцем проживання осіб.

Універсальний дизайн освіти – це підхід, що забезпечує філософську основу для розроблення широкого спектру навчальних продуктів та довідків з урахуванням потреб усіх учнів із самого початку. Це стосується не тільки аспектів освітнього процесу: навчальної програми, навчального плану, оцінювання знань, методів викладання, шкільного дизайну, бібліотеки, спортивних майданчиків, гуртожитків, веб-сайтів, інструкцій, але й шляхів реформування публічного управління освітою осіб з особливими потребами.

Фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення (ФФН, або ФФНМ) об'єднує порушення, пов'язані, насамперед, з недоліками вимови та мовно-слухового сприймання, а саме: складна (поліморфна) дислалія, дизартрія, ринолалія.

Церебральний параліч – стан, спричинений ушкодженням ділянок мозку, які контролюють здатність використовувати м'язи тіла, внаслідок шкідливого впливу на мозок (нестача кисню, ушкодження тканин головного мозку, інфекції, крововиливи, хімічні та метаболічні порушення).

ДОДАТКИ

Додаток А

Критерії оцінювання есе

Критерії оцінки есе можуть трансформуватися залежно від їхньої конкретної форми, при цьому загальні вимоги до якості есе можуть оцінюватися за наступними критеріями:

Критерії	Бали	Вимоги до студента
Знання й розуміння теоретичного матеріалу	0,5	<ul style="list-style-type: none">– визначає розглянуті поняття чітко й повно, наводячи відповідні приклади;– поняття, які використовує, відповідають темі;– самостійність виконання роботи.
Аналіз і оцінка інформації	0,5	<ul style="list-style-type: none">– грамотно застосовує категорії аналізу;– уміло використовує прийоми порівняння й узагальнення для аналізу взаємозв'язку понять і явищ;– здатний пояснити альтернативні погляди на розглянуту проблему й прийти до збалансованого висновку;– діапазон інформаційного простору (студент використовує велику кількість різних джерел інформації);– обгрунтовано інтерпретує текстову інформацію за допомогою графіків і діаграм;– дає особисту оцінку проблемі.
Побудова суджень	0,5	<ul style="list-style-type: none">– ясність і чіткість викладу;– логіка структурування доказів;– висунуті тези супроводжуються грамотною аргументацією;

		<ul style="list-style-type: none"> – приводяться різні точки зору і їхня особиста оцінка; – загальна форма викладу отриманих результатів та їхньої інтерпретації відповідає жанру проблемної наукової статті.
Оформлення роботи	0,5	<ul style="list-style-type: none"> – робота відповідає основним вимогам до оформлення й використання цитат; – дотримання лексичних, граматичних і стилістичних норм літературної мови; – оформлення тексту з повним дотриманням правил орфографії й пунктуації; – відповідність формальним вимогам.
Разом	2 бали	

Рекомендований зразок титульної сторінки есе:

**ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ'ЯНЧУКА
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ**

Кафедра теорії та методик початкової освіти

Есе з курсу «Корекційно-розвиткова робота в інклюзивному середовищі початкової школи».

Тема: «_____».

_____».

Виконав (ла): студент(ка) ____-го курсу
денної (заочної) форми навчання

Групи – _____

(ПП) _____

Оцінка _____

Викладач _____

Рівне

202__-202__ навчальний рік

Критерії оцінювання творчого проєкту

№ з.п.	Критерії оцінювання проєкту	Кількість балів
1.	Творчий задум мультимедійного проєкту. Креативність сценарію.	1
2.	Креативність викладу фактів, ідей, результатів творчого пошуку. Аналіз сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій і перспектив подальшого розвитку даного питання	1
3.	Наявність обґрунтованої власної позиції, пропозицій щодо розв'язання проблем інклюзивної освіти, визначення перспектив удосконалення корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання.	1
4.	Оригінальність представлених матеріалів в аспекті методичного наповнення.	1
Разом	4 бали	

Критерії оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання

Різновидністю індивідуальних завдань, яка відповідає інноваційним технологіям навчання, є індивідуальна навчально-дослідна робота студента. Це самостійне наукове дослідження на тему проблемно-пошукового характеру, в якому слід дотримуватись основних вимог до робіт такого рівня. Максимальна кількість балів для його оцінювання – 8 балів.

8 балів за виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань студент може отримати, якщо:

– робота є оригінальним самостійним дослідженням, у якому відбито творчий пошук студента, його вміння нестандартно мислити, працювати з науковими джерелами, висуваючи при цьому власні гіпотези з досліджуваних проблем;

– при описі результатів повністю дотримано вимоги до структури роботи, до викладу думки та до технічного оформлення тексту, а саме:

1. Структура дослідження:

а) план;

б) вступ, який містить наступні позиції:

- актуальність проблеми;
- мета роботи;
- завдання (кожному з поставлених завдань має відповідати певна частина роботи);
- наукова новизна дослідження (відібрано новий матеріал для аналізу, здійснено уточнення певних наукових понять тощо);

в) основна частина регламентована поділом на розділи, в кожному з яких реалізується одне із завдань, сформульованих у вступі; усі структурні частини роботи композиційно завершені;

г) висновки;

д) тези – короткий виклад основних результатів дослідження;

є) бібліографічний опис списку літератури оформлено з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

ж) у роботі використано найновіші досягнення науки з означуваних проблем.

2. Виклад думки:

а) аргументація думки.

У роботі продемонстровано індуктивні й дедуктивні методи при викладі наукових гіпотез, використано обґрунтовані посилання на відповідні джерела, теоретичні роздуми, проілюстровано конкретними прикладами;

б) ілюстрування думки.

Для ілюстрації авторських тверджень застосовано найбільш показові, найбільш переконливі приклади, частину яких піддано детальному аналізу.

3. Технічне оформлення роботи.

Дотримано основних вимог до оформлення наукових робіт:

- текст набрано на комп'ютері (шрифт 14, інтервал 1.5, розмір полів: верхнє – 2,5, лівє – 3,5, нижнє – 3, правє – 1);
- нумерація сторінок зверху справа;
- кожен з основних розділів роботи розпочато з нової сторінки;
- посилання в тексті оформлено за зразком: [10, с.32], де 10 – номер джерела у списку літератури, с. 32 – номер сторінки;
- робота має охайний вигляд, її переплетено або подано для перевірки в папці.

7-6 балів за виконання індивідуального навчально-дослідного завдання студент може отримати, якщо:

- наукове дослідження студента виконане на достатньо високому рівні, але має незначні недоліки в технічному оформленні, укладанні списку літератури, стилістиці тексту;
- робота має чітку структуру, думки логічно аргументовані, використано широкий арсенал наукових джерел;
- основна частина демонструє реалізацію поставлених завдань;

– висновки ілюструють наукову новизну отриманих результатів.

5-4 бали за виконання індивідуального навчально-дослідного завдання студент може отримати, якщо:

– робота чітко структурована, але у викладі простежується неточне розуміння деяких наукових понять і категорій, мало цитувань з наукових джерел;

– мета роботи в цілому досягнута, але завдання реалізовані не повністю;

– допущено недоліки в оформленні посилань, укладанні списку використаної літератури.

3-2 бали за виконання індивідуального навчально-дослідного завдання студент може отримати, якщо:

– робота не відповідає переважній більшості вимог до наукових досліджень, але має структуру, у списку літератури зазначено більше трьох джерел;

– роботу виконано акуратно, дотримано більшість вимог до технічного оформлення тексту.

1 бал за виконання індивідуального навчально-дослідного завдання студент може отримати, якщо:

– робота не відповідає переважній більшості вимог до наукових досліджень, не дотримано вимог щодо структури, у списку літератури зазначено менше трьох джерел;

– роботу виконано неакуратно, не дотримано більшість вимог до технічного оформлення тексту.